

ENTREVISTADORA: IMAN LAROUÏ MELIH.
FECHA: 24 DE ENERO DE 2025 AL 5 DE FEBRERO DEL 2025.

1.PP_MUJER 21 AÑOS

Hola, soy PP, tengo 21 años y estudio Magisterio de Educación Infantil y estoy en tercero de carrera. Genial, pues muchísimas gracias, bienvenida Patricia de nuevo gracias por participar en esta entrevista, te voy a hacer una serie de preguntas las cuales no hay ni respuestas correctas ni incorrectas y lo más importante es que estés cómoda, ¿preparada? Sí, genial. Pues así, a rasgos generales,

¿qué entendemos por valores?

Pues los valores son, aparte de lo que nos han enseñado desde pequeñas, yo creo que lo que te dice a ti, por dentro, si hacer las cosas o no, por ejemplo, si tus valores son no juzgar a nadie ni prejuizar a nadie, pues que cuando veas tú a alguien de verdad no juzgues a alguien. O si tus valores son no te dejan dejar tirado a nadie, pues que nunca lo hagas, que seas fiel a ellos.

¿crees que son importantes para la vida diaria?

Sí, yo creo que sí, también es un poco lo que hace tu personalidad. Entonces, yo creo que es una persona sin valores, es una persona que no se preocupa de nadie, que no que no socialmente no está muy bien vista, entonces yo creo que sí.

¿Consideras que hay personas con o sin valores?

Yo pienso que sí, que hay gente que no tiene valores.

La gente que no mira por los demás, que solo piensa en sí mismos, pues o sus valores no están muy bien

Podrías especificarme lo que has dicho sobre valores no tan buenos o sea, hay una categorización.

Hombre, sí, yo creo que sí, tus valores de solo mirar por ti, yo por delante del resto, mientras yo esté bien los demás dan igual, pues hay gente que tendrá esos valores y que esos valores a mí no me parecen justos para el resto de personas que te rodean. Y pues bueno, si para esa persona son justos bien, pero no le hacen ningún bien al resto.

¿Y cómo crees que adquirimos valores?

Yo creo que también es desde pequeños, un poco lo que ves en casa, lo que te enseñan en el cole, las experiencias que vives, pues te hacen decir, pues yo por aquí o por allá.

Y piensas que los valores de una persona pueden cambiar a lo largo del tiempo.

Yo pienso que sí, que pueden cambiar, porque por ejemplo, si tú desde pequeño te has guiado por lo que hacen en casa, pero en casa tienen unos valores un poco que solamente egocéntricos un poco que solamente piensan en sí mismos y a lo largo de tu vida cuando te haces un poco más mayor, más maduro y tal, ves que eso no por ahí no vas muy bien y que no te hace bien a ti tampoco, pues yo creo que sí que puedes cambiar.

Y así específicamente que tres valores o tres o los que tú quieras crees que son importantes para ti. Pues yo pienso que, por ejemplo, el ser justo Es muy importante que te tomes las cosas con la importancia que tienen y que le des el la importancia a cada cosa. Si alguien te hace algo que no es muy importante que tampoco lo machaques, por ejemplo, eso sería para mí ser justo.

Luego ser leal también me parece muy importante que no traicione a tus a las personas que a ti te dan que a ti te dan lo que necesitas pues cariño, te dan confianza y yo creo también Hm, ser sincero también para mí es un valor importante que no que vaya siempre con la verdad por delante, que es preferible una verdad que duela que que una mentira que piadosa por así decirlo.

¿Y qué te hacen seleccionar esos ante otros?

Pues porque yo creo que por experiencia supongo porque las que por ejemplo la sinceridad, las mentiras que tienen las patas muy cortas y yo creo que de desde pequeñas desde pequeña pues me han dicho siempre la verdad por delante, entonces pues lo he ido aplicando y me he dado cuenta de que es bastante mejor.

Y luego lo demás también ser leal también es lo mismo, yo creo que traicionar no he traicionado nunca a nadie y que espero seguir así porque no creo que se sienta uno muy bien. Y el otro pues también. Yo creo que es el justo pues también. Intento siempre tratar las cosas con la importancia que tienen y no machacar nunca a por algo que me ha dicho que no tenga mucha importancia.

Y ese valor de lealtad eh y eso, la sinceridad, ¿crees que te guían en tus acciones o decisiones?

Sí, yo creo que sí. Porque, por ejemplo, pues te dicen de hacer algo, pero no se lo digas a tal persona y sabes que le puede hacer daño, pues prefiero decírselo antes de tomar una decisión y valorar que que no decirlo, por ejemplo.

¿Y cómo influyen los valores a la hora de relacionarte?

Pues yo creo que luego que la gente se da cuenta de que tú tienes esos valores y lo y lo valora, nunca mejor dicho, o sea, yo tengo amigas también que, por ejemplo, pues premiaran en otros valores, pero los míos no y sí que me doy cuenta de pues ella tiene esto, pero para mí me gustaría que tuviesen esto, pero aún así se aceptan y cada uno con los suyos. Yo sabes, es a cada uno con los que les parecen más importantes.

Yo creo que a mí me influye no a la hora de tener amigos, pero porque tengo muchos tipos de amigos, pero sí que tiro más hacia los que congenian más con mis valores.

¿Y alguna vez has tenido que defender uno de estos valores o otro valor frente a alguna situación así compleja, difícil o alguna experiencia?

Sobre todo dar sobre todo el de justicia, pues por ejemplo, cuando en el colegio sobre todo, en el instituto, cuando algún profesor que machacado algún alumno que a mí me parecía injusto porque o la tenían cogida con esa persona o algo, yo siempre iba a hablar con esa con ese profesor o con ese amigo de que no se podía callar porque eso sí de justicia siempre mi madre me lo ha dicho, "Eres una justiciera, pero es que no no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, me sale solo." Entonces en el colegio muchísimas veces.

¿Crees que refleja tu forma de ser?

Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que mi forma de ser se ha hecho a base de eso. Y así como has dicho, pues cada uno no pone o pone en valor ciertos valores, diferencias de otros.

¿Qué valor considerarías fundamental para construir una buena comunidad, una buena sociedad?

Pues así generalizado el respeto, yo creo que también es un valor superimportante que no te lo había dicho porque no me había venido, pero el respeto el respeto yo creo que para una sociedad sería lo mejor, porque yo creo que si respetas a todo el mundo, aunque no comparta sus ideales, su forma de ser y su

todo, yo creo que no habría problema alguno, o sea, si tú respetas lo que hace la otra persona, no tienes por qué meterte en su vida si no te gusta, pero podés hacer vidas separadas y ya está.

¿Y crees que los valores de las personas así a rasgos generales han cambiado en los últimos años?

Yo creo que sí. Y no sé si decirte a bien o a mal porque sí que es verdad que hemos evolucionado mucho, pero eh hay cosas en las que yo creo que vamos hacia atrás. Que ahora se valore más, por ejemplo, en la educación.

Que ahora una madre siempre dé la razón al niño y no se dejen explicar a los profesores y que se lancen contra ellos por un moratón o algo así, me parece exagerado. Yo creo que nos estamos volviendo con la piel muy fina, y que ya estamos mirando solo hacia dentro, hacia casa. Todo lo de casa es bueno, pero lo de fuera es malo. Entonces, eso me parece que vamos hacia atrás.

¿Qué valor crees que está poco practicado, subestimado en nuestra sociedad?

Yo creo que el que sabe de lo suyo sabe, o sea, por ejemplo, que no que pensemos que nosotros sabemos todo y que la otra persona, ¿no? Pues hay personas que han estudiado para eso y que obviamente van a saber más que tú, pero no nos dejamos caer ni ayudar como las otras personas saben, sino que todo tiene que ser a nuestra manera. Entonces yo pienso que eso iría un poco en la línea del respeto y la tolerancia, pero no te sabría decir tampoco cómo se llama.

¿y por qué crees que puede suceder esto?

Pues yo pienso por qué porque ahora estamos sobreinformados de todo y no sé, un poco también por las redes sociales, toda la información que nos llega al día, pues es tantísima que es que pensamos al final que sabemos de todo. Y no es verdad, o sea, todo lo que vemos en las redes no es verdad.

¿cómo mejorarías o qué propuesta o cómo abordarías esta situación?

Pues yo pienso que siendo docente infantil se pueden hacer 1000 talleres sobre valores, sobre también el uso de los móviles en niños.

Yo en prácticas lo he visto muchísimo, mogollón de niños que se quedan hasta las tantas con el móvil y a mí eso no me parece nada bueno porque son muy pequeños y yo que soy infantil es que es una edad donde son plastilina, que es que los moldeas.

Ellos absorben todo y hay que medir muy bien lo que tienen que absorber y lo que no y es en eso también los padres tienen muchísima muchísima parte de de de importancia Entonces yo pues pienso que lo guay sería hacer un taller padres y niños donde pues vieran la importancia tanto los padres como los niños de por ejemplo que no hay que usar el móvil tan pequeños, que tienen edades por algo que eh los valores los cogen de lo que ven en casa.

O sea que esto de que el niño no se entera da igual, no. O sea, el niño se entera y el niño sabe lo que estáis haciendo, pero lo reproducirá luego. Entonces un poco que lo vean todos. Y y a ver si cambia algo o hacerlo pues a lo mejor en vez de hacer un taller solo hacer varios repartidos durante el año y esas cosas, no apartarlo, ¿sabes? O sea, tenerlo en cuenta o tenerlo presente siempre.

Y así en lo personal ¿cómo crees que te han transmitido esos valores o cómo los has adquirido tú personalmente?

Pues yo pienso que de mi familia sobre todo, porque en el colegio es que cuando yo al cole de pequeña pues ya te digo, un taller ninguno, el día de la paz y poco más que hablasen sobre valores y no no se trataba, o sea, era un tema que tú llegabas a clase y era más importante que pronunciasen bien la R que que los valores, por ejemplo.

Y antes las maneras de solucionar los conflictos eran diferentes y todo era muy diferente, en eso hemos evolucionado, pero se sigue sin dar la importancia que que tienen, o sea, no te han si el respeto, no le digas que no le digas que está feo a una a un amigo, ¿vale? O no grites a un amigo, pero no te decían, "No, hay que tener respeto porque si no, ahora lo que es un grito dentro de unos años igual es una pelea." ¿Sabes?

No te lo han explicado nunca, entonces pues al final de mayor a mí me lo han ido me lo fueron explicando mis padres y todo eso y yo creo que lo he adquirido más por parte de casa.

Yo creo que la paciencia es algo que tengo que desarrollar más aún porque con los niños sí que tengo toda la paciencia del mundo, pero el resto de mi día a día no y me da mucha rabia porque digo, si la tengo con los niños quiero tenerla también durante mi día a día, o sea, tengo muy poca paciencia, yo soy maripensa, quiero todo para allá, entonces eso es algo que sé que tengo que mejorar y lo intento.

¿Y a qué crees que se puede deber eso?

No sé, yo pienso que yo lo que digo siempre es que en el cole la gasto con los niños y luego salgo del cole y ya. Ya se ha acabado. Se me ha acabado, se me queda la batería a cero. Hay que ver cómo lo hago.

Genial. Y así para finalizar, ¿alguna reflexión general, algo que te gustaría añadir?

Sí, pues en cuanto a lo de que aprendí los valores en casa, eso me da mucha rabia porque voy a ser docente.

Entonces, digo Jope, es que hay cosas que se pueden hacer en el cole y no se hacen. O sea, yo estaba en el cole de prácticas y pasaban los días como venga, que se acabe ya, ahora que jueguen, ahora que y digo, "Jope, pues si es que tienes aún 2 horas por delante con los niños, aprovéalas." Pues no, que jueguen, que luego las batas ya y ya se tienen que ir. Pues a mí eso me parecía como desaprovecharlo. Entonces, digo, "Jope, hazles alguna actividad, haz algún taller, hazles algo, aprovecha.

No que siempre es, mira, que ya se acaba, que ya se acaba, que ya se acaba." Genial. Pues muchísimas gracias por darme por compartir tu percepción y experiencia y y nada, finalizamos esta grabación.

2. MC Mujer de 20 años.

Bueno, gracias de nuevo por participar en esta entrevista. Te voy a hacer una serie de preguntas las cuales no hay ni respuesta correcta ni incorrecta. Lo más importante es que te sientas cómoda a responder lo que tú consideres.

¿qué entiendes por el concepto valores o cómo definirías los valores?

Pues son un poco los principios o las normas que tenemos cada una de las personas a la hora pues de por ejemplo actuar en algún ambiente o de pensar sobre algo, cómo de ser, un poco así. Vienen un poco incluidos yo creo que por la familia, por el contexto con el que te rodeas.

¿Y qué importantes crees que son los valores en la vida diaria?

Hombre pues son bastante importantes porque yo creo que sin valores pues no sé, por ejemplo si no tienes pues respeto hacia las personas o no tienes, no sé, son bastante importantes ya que sin ellos pues no sé, el mundo sería un poco, no sé.

¿Y piensas que los valores pueden ser universales o cada uno tiene su propio valor?

Hombre yo pienso que son universales pero que cada una, que cada persona tenemos unos. O sea porque igual hay gente que por ejemplo pues no es solidario o no tiene respeto hacia otras personas o hacia otras culturas por ejemplo. Entonces yo creo que va un poco pues en cómo somos cada uno y cómo nos han educado, con quien nos hemos, en el contexto en el que nos hemos un poco rodeado y eso, como que los vamos adquiriendo poco a poco.

¿Y piensas que los valores de una persona pueden cambiar con el tiempo?

Hombre yo creo que sí que pueden cambiar, que trabajando y eso en plan, yo creo que por ejemplo igual estás en una situación en el que no has visto la importancia que tiene, no sé, la solidaridad con otras personas y te sucede algo en el momento en el que te das cuenta pues que es muy importante y que igual no lo eras tanto antes y pues la importancia que tiene.

¿Y qué tres valores podrías decir que son los más importantes para ti?

Pues paz, respeto y amor, yo creo.

¿Por qué los has seleccionado?

Pues no sé, o sea paz porque pienso que es muy importante en plan no estar en conflicto ni que esté en conflicto nadie con nadie, respeto pues si no respetas a los demás pues tampoco te van a respetar a ti, y amor pues pienso que es bastante importante también porque sin amor pues no sé.

¿Y cómo crees que has tenido o has adquirido esos valores?

Hombre pues yo creo que desde pequeña en mi casa pues mis padres pues me los han inculcado un poco es que hay que hay que respetar a todos los niños Marta, hay que ser conscientes de tal y pues no sé en el cole también hemos trabajado mucho pues la paz, luego el amor también es muy importante ya desde pequeños, he tenido amor hacia las otras personas y pues no sé en el ambiente que me he rodeado un poco y también pues las experiencias igual que me han pasado y pues poco a poco los he ido adquiriendo.

¿Y crees que esos valores guían tus decisiones o acciones?

Hombre yo creo que sí, por ejemplo, a ver que pienso un ejemplo, por ejemplo con el respeto pues es muy importante pues tener respeto pues hacia otras culturas o hacia otras tradiciones que tengan la gente

entonces es un poco que si tú tienes ese valor pues luego es como que vas a respetar lo que los demás hagan y pues guían tus decisiones.

¿Crees que estaría relacionado también o que te definen como persona esos valores?

Yo pienso que sí porque van contigo mismo y tus decisiones y tu forma de actuar de pensar o de ser pues se basan en torno a esos valores y sin esos valores pues eso no se ve esta la identidad.

¿Y cómo influyen tus valores en la relación con otras personas?

Pues por ejemplo hay que respetar que por ejemplo no todos tenemos los mismos gustos, no nos gusta hacer las mismas cosas o no tenemos las mismas costumbres pero eso pues no quiere decir nada.

Pues hay que respetar que a ti te gustan unas cosas y que a los demás por ejemplo les pueden gustar otras. En solidaridad pues lo mismo aunque por ejemplo igual yo puedo ser solidaria pero los que tengo alrededor pues no lo son tanto y pues igual deberíais tal, no sé.

¿Y a qué crees que se debe que haya esa diferenciación?

Pues igual porque hay gente pues que no ha tenido, no ha pasado por diferentes situaciones en las que se ha visto comprometido por ejemplo con ese valor o igual desde pequeños sus padres pues no les han inculcado tanto un valor o pues todavía pues están desarrollándolo.

No lo llevan tanto como en la identidad. Al igual que igual a mí me pueden faltar otros también, te lo digo.

¿Y alguna vez has tenido que defender uno de tus valores frente a alguna situación así difícil?

No sé, yo creo. No sé, igual en algún caso si hemos hablado por ejemplo con algún grupo de amigas o algo de... Pues que hay que respetar pues como todas las culturas pues desgraciadamente tengo algún grupo, alguna amiga en el grupo que pues no pues es igual aquí pues eso pues no lo deberían de hacer y pues yo siempre he pensado pues que sí que cada uno pues tenemos libertad de hacer las cosas que queremos y que respetar lo que todos hacemos. Al igual que ellos pues respetan lo que a nosotros nos gusta o hacemos. Entonces pues alguna vez igual sí que alguna conversación así pero...

¿Y qué valor consideras fundamental para construir una buena sociedad, una buena comunidad?

Hombre, es que el respeto es muy importante, pero la solidaridad por ejemplo también porque si no nos ayudamos los unos a los otros pues la sociedad pues no llegaríamos a nada.

¿Y crees que en los últimos años eso ha cambiado, la concepción de esos valores por ejemplo?

No lo sé, a ver yo pienso que igual en determinados ambientes es igual, sigo estando igual, pero igual hay gente también que es muy egoísta y que tampoco pasa un poco de la solidaridad. Pero sí que es verdad que por ejemplo luego aparecen, pasan cosas como por ejemplo lo de Valencia y se ve como que todo el mundo se vuelca en plan que es solidario, que todo el mundo pues colaboramos en el país, y pues no sé, que se ve que somos solidarios pero luego también hay gente que no lo es nada.

¿Y de qué manera crees que ha podido cambiar eso o cómo ha podido ocurrir?

Pues igual, por la empatía que tenemos hacia el resto de personas, pues te pones en el lugar por ejemplo de la gente que está en Valencia y que lo ha pasado tan mal, que ha perdido todo y ya es como que te remueve algo en la convivencia que dices Jolín hay que hacer algo por ayudarlos, por combatir esta

situación, hay que poner todos un poco de nuestra parte para poderles ayudar a salir adelante, por ejemplo.

¿Y en la misma línea crees que haya algún valor, que creas que está siendo subestimado, poco practicado en nuestra sociedad o en tu contexto mismo?

O sea, la sensación que te puede dar. Pues no lo sé, yo creo que el respeto en determinadas ocasiones, pues un poco ahí y allá. Y la solidaridad, yo creo que en general bien. O sea, todo el mundo que tengo alrededor tiene esa conciencia de que es importante.

¿Y en el respeto, por qué crees que sucede eso?

Pues no lo sé, porque igual hay gente que tiene formas de pensar muy cerradas, y muy de, pues por qué tienen que hacer esto, y no sé. Como que hay veces que parece que, pues si no son, por ejemplo, de aquí, ¿por qué tienen que hacer estas cosas? Pues que se vayan a su sitio y que hagan estas cosas.

Pues yo no creo que tenga que ser así. También es porque creo que tienen mentalidades como muy cerradas, y que no tienen empatía por esas personas, ni están realmente pensando que si nosotros podemos hacer lo que queramos, ellos también.

¿cómo abordaría esa educación?

Pues yo pensaría, por ejemplo, ponerles en situación, hacer como que tengan empatía. Hacerles plantear que si fuesen ellas esas personas y estuviesen en otro sitio, por determinadas causas, pues porque han tenido que irse del país, porque han tenido una guerra aquí, o yo qué sé qué, ¿cómo se sentirían ellos si les pasase eso en otro país? Si les dijese que no pueden hacer determinadas cosas. Para que así un poco trabajas en la empatía y pudiesen pensar, ¡Ostras, pues tiene razón! Igual deberíamos respetar y tolerar más determinadas cosas.

¿Y notas, o tienes la sensación, que hay ciertos valores, que a rasgos generales, ya sean universales o no, se están modificando, o disminuyendo?

Pues no lo sé ahora. Yo creo que, no sé, es que en determinadas ocasiones y determinados contextos pues aparecen más unos y en otros pues aparecen más otros, pero así a rasgos generales no te sabría decir. Por ejemplo, el hecho de que estés en un pueblo.

¿Ves que todos tienen más o menos los mismos valores?

A diferencia, por ejemplo, el estar estudiando en Zaragoza, ¿ves como una diferenciación de perspectivas o de tal? O estamos en Aragón, mismo es. Yo creo que son bastante parecidos, aunque sí que es verdad que igual hay gente de aquí de Zaragoza que se mueve en otros contextos o no le ha tocado vivir determinadas cosas, igual sí que son un poco más distintos, pero no sé, yo creo que más o menos parecidos, diría yo.

Si hay algún valor que te gustaría desarrollar más en ti misma, ¿qué valor escogerías? O varios.

Pues es que no sé. Es que yo creo que más o menos, no sé, ¿qué decirte habrá? Los tengo todos también, vale. No, hombre, los tengo todos tampoco.

No sé, yo creo que estoy bastante... Que igual alguno podría desarrollarlo más, pero yo creo que más o menos todos, todos o casi todos, los tengo. No sé. Y que antes ya lo hemos comentado, pero si pudieras decir la manera en que te ha sido transmitida, digamos, esa educación en valores,

¿cómo ha sido específicamente?

Hombre, pues yo creo que desde pequeña, por ejemplo, mis padres, pues desde que iba al cole o en el cole mismo, pues hacer actividades que prometen, por ejemplo, la paz en el mundo, cosas así que son muy importantes y que no nos damos cuenta hasta ahora, porque de pequeños, pues sí, la paz en el mundo, pero claro, tampoco eres consciente realmente.

O por ejemplo, mis padres siempre me han dicho, Marta, hay que respetar a todo el mundo, sea como sea, quiera hacer lo que quiera hacer, porque al igual que tú puedes hacer unas cosas, pues otra gente puede hacer otras. Pero desde muy pequeña también me han enseñado siempre a compartir, mi abuela siempre, Marta, tienes que compartir con tus compañeros de clase siempre. Y, pues no sé, un poco así en esa línea.

Lo que hay que tener, pues amor por los demás, porque sin amor, pues no sé, no hay nada, no hay empatía ni hay nada. Y pues eso. Más o menos.

Genial. En el cole y en los contextos que me he movido, del pueblo y eso. Genial.

Podría, bueno, gracias por compartir tu experiencia ahí, y percepción,

¿te gustaría añadir una reflexión final o algo que quieras añadir en relación a los valores o que creas que es súper importante tener en cuenta, por ejemplo?

Vale, pues a ver, yo pienso que los valores son muy importantes y que como futuras docentes de educación infantil es muy importante que se transmitan desde que sean pequeños, desde las aulas de infantil, trabajando pequeñas cosas que fomenten a que los alumnos lo tengan o que hacen casos de empatía en el que puedan verse en la situación que, digamos, es importante ser así o es importante pensar de esta forma. En general, pues eso, que es muy importante que lo desarrollemos desde pequeños, que pienso que va un poco en nosotros mismos y que también desde las familias tendrían que ayudar. Y pues eso, en general.

Genial. Buena conclusión. Muchísimas gracias.

3. LM _ Hombre de 20 años.

Bueno, primero de todo, gracias de nuevo por participar en esta entrevista. Te voy a hacer una serie de preguntas las cuales no hay respuestas correctas ni incorrectas, ¿vale? Eh, lo importante es que te sientas cómodo y y eso, ¿listo? genial Así a rasgos generales, ¿qué entenderías por el concepto de valores?

El concepto de de valores pues serían a aquella serie de características o rasgos que hacen que, o sea, que tenemos las personas para para poder hacer del mundo un mundo mejor, por ejemplo.

Y ¿qué significan para ti?

O sea, pues tienen que ser son unas características que tienen que ser sí o sí siempre buenas en plan que nunca, que nunca sean algo malo, que solamente se siempre sube, siempre sean positivos.

¿Y crees que son importantes para tu vida o la vida de las personas?

Sí, de yo creo que sí que son importantes porque si no existiesen los valores no no crearíamos buenas personas en el mundo, en plan la la mayoría de personas serían personas malas en general.

¿Crees que hay personas que no tienen valores?

Sí, o sea, algunos todos eh todas personas del mundo, yo creo que mínimo algún valor tenemos, pero sí que es cierto que hay muchas personas que hay algunos valores que no tienen porque, por ejemplo, la gente que está en la cárcel, por ejemplo, gente que que hace el mal, pues siempre le falta algún valor.

¿Y cómo crees que ocurre eso?

Pues puede ocurrir o, por ejemplo, desde el nacimiento de tener familias desestructuradas, por ejemplo, una mala infancia también o haber estado en un conflicto de guerra o simplemente por las influencias que

puedes tener en siendo adolescente también, un poco eso, incluso también las influencias de la red social. Y entonces

¿cómo ves que se influye, o sea, qué se educan en valores o cómo se transmiten los valores? Porque has mencionado el nacimiento y todo eso.

Pues los valores nos los transmiten desde un primer momento nuestra familia, en general, nuestro entorno más cercano y luego ya una vez vas al colegio, pues el profesorado te enseña a educar en valores.

¿Y cómo lo hacen?

Pues lo hacen sobre todo, por ejemplo, en el instituto puede ser a través de la asignatura de ciudadanía, por ejemplo. Y luego en el colegio pues puede ser con eventos que por ejemplo ayer, bueno, no, el 30 de enero que fue el día de la paz, por ejemplo, cosas así, eventos.

¿Y piensas que los valores pueden cambiar en una persona a lo largo del tiempo?

Sí, porque por ejemplo no cuando eres pequeño igual no tienes tanta empatía como igual tienes más mayor, en plan, porque te van influenciando conforme vas creciendo y puede ser y tu cuerpo pues obviamente va madurando.

Y para ti, ¿cuáles serían los tres valores más importantes?

Pues el respeto porque es muy importante respetarnos unos a los otros. Eh la empatía porque puede ser un valor muy difícil, pero es un valor muy importante ya que si te pones en el lugar de alguien, pues siempre te lo va a agradecer. Y la honestidad, porque o a las personas que mienten pues no a mí no no me gustan mucho mentir, entonces siempre es mejor ser honesto y aceptar la derrota, por ejemplo, en vez de intentar maquillar.

Te sientes representado con estos valores?

Sí, más o menos, sí, igual, por ejemplo, la honestidad hace unos años no, porque era más de mentir de pequeño, pero ahora ya estos valores sí que

¿Y cómo crees que has adquirido esos valores?

Pues sobre todo gracias a mi familia porque me han educado desde pequeño y también en la escuela pues a través de las otras como te mencionaba antes.

Y los valores que has mencionado de respeto, empatía, honestidad, guían tus

¿Crees que guían tus decisiones, tu forma de ser, tus acciones?

Sí, porque a mí me gusta ser una persona, por ejemplo, cuando a un amigo le pasa algo, pues me gusta siempre intentar ayudarlo, por eso tengo empatía ahí. No me gusta en plan ir pegando por la a la gente por la calle, por eso el respeto y la honestidad habrá mucho más que antes, porque siempre me gusta decir las cosas de cara.

¿Cómo influye a la hora de relacionarte con otras personas?

O sea, como has dicho tus amigos, tal, pero incluso ahora recién eh has hecho las prácticas con tus compañeros, con la persona Pues sí, el respeto sobre todo hacia los niños porque es muy importante porque si no si no respetamos a los niños, pues obviamente no nos van a tratar como si fuésemos un profesor.

también el ser honestos con los niños, hay que hay que decirles la verdad, no podemos decirle que aunque haya pegado a un niño pues no podemos no castigarlo, en plan ahí tenemos que decirle que obviamente tenemos que castigarlo y luego la empatía porque claro, a los niños en general siempre les pasa algo, entonces siempre hay que intentar ayudar.

Y ¿qué valor consideras fundamental para construir una buena comunidad, una buena sociedad?

yo creo que sí que sería el respeto. El respeto porque es muy importante para poder respetarnos unos a otros y lograr una mejor comunidad.

¿Y por qué consideras que es muy importante para construir una buena comunidad? ¿Qué es lo que le caracteriza el respeto?

Lo que caracteriza el respeto es el hecho de que independientemente de nuestra posición social, por ejemplo, independientemente de si somos de un color, de otro, de una cultura, pues tenemos que aprender a respetarnos y tenemos que y además para construir una comunidad, pues hay que aprender a vivir en convivencia, eso es muy importante. Entonces, si sabemos respetarnos los unos a los otros, probablemente logremos mejores cosas que si no nos respetamos.

¿Y cómo llevarías a cabo esa propuesta? ¿Te da la sensación que nuestra sociedad se representa por, por ejemplo, el valor de respeto?

En general es que es muy depende mucho también, porque hay casos en los que sí que obviamente hay respeto por por todo, pero obviamente también hay muchos casos de discriminación, por ejemplo. Y no, por ejemplo, violencias también que no no sería respeto y por eso.

¿Y por qué crees que sucede eso o por qué se practica poco?

Osea, que se practica poco el valor del respeto. Sí. que pues esas personas pues probablemente probablemente se hayan visto influenciadas por por otras igual, como te he mencionado antes, pueden ser la la televisión lo que les puede influir o el hecho de simplemente querer hacer el mal porque les puede dar placer a ellos en vez de querer hacer el bien.

¿Y crees que los valores de las personas han cambiado en los últimos años?

En general sí, sí, mucho más porque por ejemplo las épocas de antes se discriminaba mucho hacia la sociedad negra, no siempre tenía tenía que haber dos tipos de clase, blancos y negros y por ejemplo ahora siempre están juntos o el hecho de que antes había clases solo de chicos y solo de chicas y ahora están todos juntos.

que no se practique para nada o que haya desaparecido, al igual que has dicho que por ejemplo hay ahora pues más valor a a la no discriminación.

¿Hay algún valor que te gustaría desarrollar más en ti mismo?

La solidaridad es igual, se ve un poco más solidario con la gente y yo creo que es eso.

Ahora ya estoy, o sea, en general ya en mi vida siento más empatía hacia el resto de personas y ahora ya pues desarrollando ya la solidaridad, pues sí que alcanzaría ya un alto un alto punto en cuanto a ese en cuanto a ese ámbito.

Con niños más pequeños sí que les podríamos enseñar desde un primer momento pues algún vídeo o algo de buenos actos para que ellos así se vean un poco influenciados. Genial.

Genial, pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia y percepción.

4. JG_ mujer 20 años

Hola, soy estudiante de Magisterio Infantil de tercer curso. Genial, pues buenos días Joana, gracias por participar en esta entrevista, ¿vale?

Te voy a hacer una serie de preguntas en las cuales no hay respuesta ni correcta ni incorrecta, ¿vale? Vale. Lo importante es que te sientas cómoda y que respondas lo que a ti te apetece, ¿vale? ¿Estás lista para empezar? Sí.

Genial. ¿Qué, así por general, qué entenderías por el concepto de valores? Yo creo que en plan, bueno, es un poco difícil de definir, pero los valores de cada persona es como algo que determina su forma de actuar. Que se actúa según los valores de cada persona.

O bueno, también se pueden ir construyendo y cambiando a lo largo de la vida. En plan, no son algo que esté ya dado, sino que lo vas aprendiendo a lo largo de la vida y puedes ir cambiando también de valores.

¿Y entonces qué tan importantes crees que son los valores en la vida misma?

Creo que bastante, porque según los valores que tengas, yo creo que haces cosas buenas o malas, en lo que se entiende la palabra.

Y pues también te definen como persona un poco. Tu personalidad y todo como tratas a la gente.

¿Y crees que estos valores pueden cambiar a lo largo del tiempo?

Sí, yo creo que sí.

Según la experiencia que tengas igual con la vida, hacen que valores que tenías, como la confianza, no sé si eso es un valor, o la lealtad pueda cambiar. Puede que si tienes malas experiencias con algo, decidas que igual no tienes que ser tan buena con todo el mundo. O cosas así.

¿Y a raíz de lo que he entendido, consideras que cada persona tiene un valor diferente, o existen valores universales?

No, yo creo que sí que existen, en plan, universales de todo el mundo. Tipo, por ejemplo, la libertad. Sí que es algo que encima se ha ido trabajando, sobre todo la de la mujer.

Que todos tienen el derecho de tenerla, y todos la comparten, básicamente. Bueno, depende de los países y todo eso. O sea, a raíz de eso, por ejemplo, en diferentes culturas, o sociedades, ya sean europeas, occidentales, orientales, un largo etc.

¿Crees que esos valores se pueden considerar comúnmente conocidos, o que se pueden llevar por igual?

Que se puedan llevar por igual, yo creo que no, y se demuestra. Porque, por ejemplo, en cuanto a la mujer, que es en lo que me centro, hay muchos países que, por desgracia, siguen sin tener muchos derechos, y siguen sin poder trabajar, sin poder estudiar. Y eso es algo que sí que se debería trabajar, la verdad, porque es preocupante.

Pero, por ello, considero que no todos tienen los mismos valores, no todos los países.

¿Y cuál dirías que serían los tres valores más importantes para ti?

La lealtad, la verdad. La responsabilidad, igual, comprometerte con tu trabajo, con tus cosas, con tu pareja.

Igual, el amor también, que ves, sobre todo por la profesión que estás estudiando, considero que es muy importante dar amor a todos los niños o alumnos con los que trabajas.

¿Y por qué los has seleccionado?

Pues la lealtad, pasándole más o menos en las relaciones así de pareja, creo que es muy importante, porque te permite tener confianza con la persona, saber que, por así decirlo, no te va a fallar, en cuanto a inferioridades me refiero. O también lealtad con tu propia familia, con tu gente, no hablar mal de ella, no traicionarles, por así decirlo, de alguna manera.

El amor, porque considero que también mueve al mundo, es lo que hace que las personas nos reloreemos con las personas, ya sea por la amistad o de cualquier otra forma. Y la responsabilidad, porque creo que hay que comprometerse con lo que haces y con tu trabajo en especial.

¿Y de dónde crees que has adquirido esos valores que consideras importantes para ti?

Pues principalmente de mi familia y de mi madre, que siempre me ha tratado con mucho amor, ha sido muy responsable y muy leal conmigo y con mis hermanos. Viene de atrás, aunque también creo que lo ha ido construyendo. El de la responsabilidad le ha tocado, fue madre muy joven, entonces ha tenido que prepararse para la vida y adquirirlos, la verdad.

¿Y crees que los valores que consideras importantes te guían en tus decisiones o en tus acciones?

Sí, yo creo que sí. Porque, por ejemplo, la responsabilidad a la hora de, por ejemplo, a la universidad, a los trabajos académicos o tal, considero que es una persona muy responsable. Igual no entrega los trabajos, no se compromete con lo que le están pidiendo en determinadas asignaturas o con lo que requieren en las prácticas.

Entonces, yo que sí que me considero que estoy comprometida, sí que me responsabilizo de todo lo que hago y actúo conforme mis líneas. Y en la misma línea que has dicho que los valores las has inculcado, digamos, o te los ha transmitido tu madre y tu familia,

¿cómo influyen tus valores en la relación con otras personas, ya sea tu familia, tu madre, tus amigos, tus parejas, tus compis de trabajo en el cole?

Pues yo creo que influye en el sentido de que depende de los valores que tenga una persona, de normal buscas que coincidan con los tuyos. Entonces, si encuentras una persona que te transmita esa confianza, esa lealtad o esa responsabilidad por el trabajo con compañeros de trabajo, igual encajáis mejor que con otra persona que le da igual todo, que no tenga respeto por los demás.

Entonces, considero que hacen que decidas igual quiénes son tus amigos, quiénes no, o estés más cómoda a la hora de trabajar o a la hora de compartir el espacio con quien te toca. Y si te toca a una persona que no está a raíz de tus valores,

¿cómo hace que actúes?

Por ejemplo, ¿tienes un compi de trabajo que no? Pues, bueno, justo en el trabajo sí que es verdad que al fin y al cabo te tienes que adaptar y aunque no compartas tus mismos valores tienes que trabajar con él. Pero, por ejemplo, en el de la responsabilidad sí que es verdad que sí, me tocó trabajar con alguien que no es responsable o que no hace su parte del trabajo.

Así que creo que pesaría y sería conveniente igual avisar a quien toque, avisar porque tampoco es justo que tú saques un trabajo en nombre de una persona que no te llama.

Entonces, en la misma línea, ¿alguna vez has tenido que defender uno de tus valores frente a una situación así difícil?

Sí, en tema universidad la verdad que sí que ha habido veces que cuando se hacen los grupos aleatorios o cuando no puedes elegir con qué personas quieres trabajar, ha habido gente que igual no ha aportado al grupo lo que se esperaba que aportara o algo y simplemente se ha intentado lucrar por el sentido del trabajo de las demás. Y a mí como me parece injusto, muchas veces sí que digo, oye, pues yo diría que si no ha trabajado absolutamente nada no está bien ponerse un nombre del trabajo igual.

Entonces te consideras una persona muy arraigada a tus valores, muy fiel a tus valores. Sí, aunque creo que igual siempre se pueden ser un poco flexibles, sí que considero que soy bastante arraigada.

¿lo relacionarías con la identidad o personalidad?

Sí, yo creo que sí. En función de los valores que tengas yo creo que influye en tu personalidad y hace que actúes de determinadas formas o que entiendas, pues si esta persona tiene estos valores es normal que actúe así, que también empatices con otras personas.

¿Y qué valor consideras fundamental para construir una buena comunidad o una buena sociedad?

Pues el respeto, la verdad. El respeto de todas las personas entre las personas, que nadie haga de menos a nadie, que no se tengan estereotipos, que es algo que también se está trabajando, prejuicios hacia determinados colectivos, grupos y que al fin y al cabo aunque seamos diferentes todas las personas tenemos que respetarnos.

¿Y crees que los valores de las personas en general han cambiado en los últimos años?

Creo que sí, la verdad. Creo que igual también en esta nueva generación la libertad está bien, pero igual también hay ciertos rasgos de la libertad que están muy, cómo decirlo, que son muy excesivos. No digo

que no se deba dar libertad a las personas, pero sí que es verdad que muchas veces hay muchos comportamientos de personas que se escudan en, es que soy libre tal, libertad de expresión tal, y cuando la libertad de expresión igual pasa los límites del respeto hacia otras personas ya no es esa libertad de la que están hablando, por ejemplo.

Te iba a preguntar de qué manera, pero ya me has contestado. Y de qué manera en la misma línea de la pregunta anterior sobre la construcción de una buena comunidad o sociedad se podría manejar o trabajar esta excesiva, por ejemplo, libertad o cómo se construiría esa buena comunidad o cómo se podría trabajar.

O sea, yo creo que poniendo más límites, depende de qué persona, poniendo más límites a las personas o haciendo que se comprometan más con ellas mismas o con su trabajo, por ejemplo.

Sería cuestión de buscar un equilibrio, una balanza o un acuerdo mutuamente ambas partes. Y, como me has dicho, el exceso de libertad, ¿habría algún otro valor que está siendo subestimado o poco practicado en nuestra sociedad misma? Pues ahora mismo no lo sé, la verdad. No te sabría decir cuál.

No, no, no sé. En blanco no pasa nada, no pasa nada. Más que nada, si te da esa sensación, que igual no te está dando esa sensación y tú dices no, en blanco todos los valores se practican, no hay ningún problema en nuestra sociedad.

Yo creo que seguro que hay alguno que falte o alguno que se subestime, pero no sé cuál en concreto. Creo que también es muy difícil conseguir que se practiquen todos de la misma forma o que se dé la misma importancia a todos. Porque siempre también, como influye un poco lo subjetivo, tú siempre piensas que hay algunos que igual tienen más importancia que otros.

Y no tiene por qué coincidir con los de tu compañía de al lado, con los de tus amigas, con los de tu familia.

O sea, ¿crees que un mismo valor se puede interpretar de diferentes maneras según la persona?

Sí, yo creo que sí. Igual hay personas que no le dan tanta importancia al valor de la responsabilidad que otras, o al valor de la lealtad, al valor del amor.

Igual para ellas es más importante el respeto, por ejemplo, que también es importante, pero... Y a qué crees que se debe eso, que cada uno le dé una interpretación diferente a ciertos valores o importantes. Yo creo que tiene que ver también un poco igual con tu experiencia de la vida, con cómo te han criado. O con lo que tú hayas visto, tus buenas experiencias, tus malas experiencias.

Con la subjetividad de cada uno, la opinión que tenemos cada uno de las cosas. Obviamente como no todo el mundo opinamos igual, no todo el mundo damos importancia a ciertas cosas, como forma de vida.

Porque como tú actúas dependiendo de tus valores de una forma u otra, en verdad estás marcando un poco cómo vives, cómo quieres vivir. Entonces yo creo que entraría más en la forma de vida de cada persona. ¿Qué valor te gustaría desarrollar en ti misma? ¿Desarrollar más? ¿O te gustaría acceder y ves que no lo tienes? No sé, yo creo que igual la libertad sí que es verdad que es un valor un poco difícil de interpretar según qué cosas.

Entonces hay muchas veces que igual por vergüenza o miedo al que diran, al que pensara la gente, muchas personas dejan de decir, por ejemplo, opiniones. De participar en clases, por ejemplo, un ejemplo así muy simple. Entonces creo que esa libertad que tú tienes derecho a equivocarte o expresarte, hay muchas personas que se cohíben, yo incluida.

Entonces eso sí que igual lo podría trabajar más, que tiene que ver con la vergüenza también, el miedo a la sociedad. Genial. Pues gracias por compartir tu percepción y experiencia.

¿Hay algo que te gustaría añadir o alguna reflexión final que consideras que podría ser importante? No, bueno, más que nada igual que en mi carrera sí considero que es muy importante formar en valores desde la infancia para que así los tengamos presentes y también formar con los mismos valores y luego ya independientemente que cada uno vaya cambiando a lo largo de su vida o de su experiencia, partir igual de un punto en común como sociedad y luego ya que cada uno sea libre de elegir lo que quiera acceder. Genial. Pues muchísimas gracias.

5. IG, mujer 20 años

Buenos días. Buenos días, estudio magisterio infantil. Genial, bueno, de nuevo gracias por acceder a esta entrevista.

Te voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Las cuales no hay respuestas correctas ni incorrectas, ¿vale? Lo más importante es que te sientas cómoda y lo que tú quieras pues lo respondes, ¿de acuerdo? Vale, sí. Genial. Así, por rasgos generales,

¿qué entiendes por valores?

Pues yo creo que es algo que vas adquiriendo desde pequeño pues por lo que te va transmitiendo pues tu entorno, ¿no? Y que no es tan ni bien ni mal, simplemente pues que hay personas que pueden compartir esos valores contigo y hay personas que pueden tener diferentes valores a los tuyos, pero que ni unos son mejores ni otros son peores.

Y yo creo que es algo que tú vas adquiriendo desde pequeño pues por lo que te van inculcando a ti.

¿Y cómo crees que es la manera en la que se inculca o una persona o un ser humano adquiere esos valores?

A ver, yo creo que hay varias vías. Por parte de la familia, amigos y luego también es verdad que ahora pues pueden inculcartelo más las redes sociales y también los puedes crear tú.

O sea, no puedes estar de acuerdo con lo que mejor te inculca el entorno, ¿no? Pero yo creo que es pues las opiniones que tú puedas tener respecto a lo que pasa a nivel social y con lo que tú compartas o no compartas. Y eso lo vas adquiriendo desde pequeño.

¿Y qué tan importante crees que pueden ser para la vida a día real?

A ver, yo creo que son muy importantes porque al final es en lo que tú te basas para actuar de una forma u otra frente a situaciones que se te plantean en la vida.

Entonces, al final determina un poco tu personalidad y tu forma de actuar.

¿Y piensas que los valores pueden cambiar con el tiempo de una persona?

Yo creo que sí. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado. Entonces, yo a lo mejor tenía unos valores o pensaba que yo actuaba de una forma y por situaciones que se me han planteado en la vida me he replanteado si a lo mejor esa forma de actuar y esos valores que yo tenía eran los correctos o no. Que a lo mejor pueden ser los correctos para otras personas, pero que a lo mejor yo sí que cambié con esa situación. Entonces, empecé a pensar de otra forma.

¿Me podrías dar un ejemplo de alguna situación?

Sí, a ver. Siempre... o sea, por ejemplo, yo pensaba que actuaba bien. Yo trabajo con personas mayores y yo pensaba que actuaba bien con ellas. Y cuando empecé a trabajar con personas mayores y mis abuelos también entraron, por ejemplo, en el contexto de una residencia y me transmitían lo que ellos vivían o lo que ellos sentían cuando estaban en esa residencia, yo decía, claro, es que yo actúo de la misma forma que

a ellos les está molestando o les está incomodando. Entonces, ya me empecé a plantear que a lo mejor no siempre es lo que tú piensas que es correcto, sino que a lo mejor hay que preguntarle a la persona qué te aparece, qué te apetece. Para mí siempre era cuidar y que todo esté perfecto y a lo mejor la persona en ese momento no le apetece ser cuidada, entre comillas, sino le apetece ser un poco más autónoma o no le apetece que le estés diciendo X cosas o preguntando X cosas.

O sea, con lo que entiendo es a través de la experiencia, ¿no? ¿Tú moldeas ciertos valores o...? Y ¿cuál dirías que... si pudieses elegir los tres valores más importantes para ti?

Respeto. Empatía. A ver, que a lo mejor no son valores, sino un poco más cualidad. Pero, no sé. Respeto, empatía y... no sé. El tercero, no sé, no te sabría decir. Respeto, empatía y sinceridad.

¿Por qué has seleccionado esos valores?

Porque para mí son los más importantes en mi vida diaria. Me gusta que me respeten y respetar a las otras personas o que se sientan respetadas, que igual pues lo que te digo, hay veces que hacemos determinadas acciones que ellos no se sienten a lo mejor respetados en cierta manera. La sinceridad me parece bastante importante en nuestra vida. Al final no se trata de agradar a la otra persona, sino de ser sincera con la otra persona para que te conozca de verdad.

Y la empatía porque hay veces que lo que para nosotros es necesario o lo que nosotros pensamos que ellos necesitan o lo que ellos están sintiendo, a lo mejor no es lo que realmente ellos están sintiendo, sino que hay que ponerlos en su puesto, en su lugar y que ellos nos transmitan pues esto es y ponerlos un poco en su lugar para poder ayudarles.

¿Y cómo crees que has podido adquirir este valor de respeto, la empatía? ¿Cómo los has podido identificar o cómo los has conseguido, digamos?

Pues un poco por el ensayo error. Yo pensaba que lo que te he dicho antes estaba haciendo lo correcto y me he dado cuenta de que a lo mejor no. O que para mí es lo correcto para la otra persona. Entonces a través de la experiencia y de equivocarme, pues he podido modificar o intentar solventar estos errores y mejorar a lo mejor o adquirir otros valores que a lo mejor yo no tenía.

¿crees que esos valores te guían en tus decisiones y acciones?

Sí, yo creo que sí. Al final para mí mis abuelos son las personas más importantes que tengo ahora mismo y ellos han tenido mucho recorrido en su vida. Entonces es como que yo tenía una perspectiva y rompí totalmente mis esquemas cuando a mí mis abuelos me transmitieron esos sentimientos que ellos tenían y que yo no pensaba que se podían tener. Porque al final yo pensaba que era adecuado, ¿sabes? Entonces yo creo que fue por ello.

¿Cómo influyen tus valores con la relación con las personas, no solo con tus abuelos, sino con tus incluso compañeros de trabajo, como futura docente?

A ver, yo creo que lo que más he cambiado con respecto a esto es que sobre todo en lo laboral era muy todo sí, sí, no voy a decir que no y a través de eso al final creo que he aprendido a saber decir que no, he aprendido a pues tengo un límite, no puedo sobrecargarme de trabajo y entonces como a defenderme entre comillas un poco en lo laboral, sobre todo en lo laboral, también en lo personal, pero especialmente en lo laboral porque era como que a todo decía que sí por si acaso y al final pues nos acaba el mundo, o sea, te quiero decir yo tengo un límite y no puedo estar haciendo todo. Entonces creo que lo que más ha influenciado en eso es, pues sí yo soy empática también, necesito transmitirte lo que yo estoy sintiendo ahora mismo y que me puedes entender o no o puedes compartirlo o no, pero a saber expresar un poco sobre todos los pensamientos o los sentimientos negativos entre comillas de ya no puedo más, esto no lo voy a hacer o esas cosas.

¿Y alguna vez te has visto en la tesitura o en alguna situación en la cual has tenido que defender tus valores?

Sí, es que lo llevo todo a lo laboral pero porque al mismo tiempo trabajando, pero sí, por ejemplo con compañeras que tengo en la residencia, yo soy muy partidaria, por ejemplo, de la atención centrada en la persona, de priorizar sus intereses, su opinión y sus preferencias y hay pues personas que a lo mejor se centran más en los cuidados de una persona, sin pararse a pensar, pues lo que te he dicho antes, que al final está en una residencia puede ser que probablemente es porque necesita ser cuidada, pero igual en ese momento quiere, te pongo un ejemplo, maquillarse ella sola, necesita su tiempo, no es porque tienes que desayunar ya, tienes que bajar, sino que también hay que centrarse un poco en lo que a la persona le hace sentir, un sentimiento de autoeficacia, a lo mejor es más importante que ella pase ese tiempo sintiéndose útil y que todavía pues tiene autonomía, que no es que hay que desayunar ya.

Gracias, totalmente comprensible y moviéndonos en el mismo ámbito sobre todo de, porque veo que también estás muy concienciada con la empatía, lo social, el respeto de los tiempos, que se asemeja mucho a esos valores importantes que has mencionado, para la construcción de una sociedad, de nuestra sociedad mismo o una buena comunidad, ¿qué valor consideras fundamental que se puede enseñar, trabajar?...

Yo creo que, a ver, el de la empatía sobre todo, porque al final si te pones en el lugar de la otra persona, pues igual puedes entender un poco, o si le preguntas, porque hay veces que pecamos de que no preguntamos qué es lo que necesita la otra persona, o qué es lo que quiere, entonces yo creo que la empatía y también un poco, llevándolo a este tema por el que te estoy diciendo, un poco de formación y a lo mejor, lo que más me cuesta, por ejemplo, yo doy formaciones de la CPI y esto, de la atención central de la persona, y me cuesta mucho el cambio de mentalidad, es decir, personas que a lo mejor han trabajado toda su vida de una determinada forma, y que lo que nos centramos es en cuidar a una persona, en vez de preguntarle qué es lo que necesita, al final, vale, yo te cuido, pero te cuido hasta donde tú quieras y lo que tú quieras, entonces ese cambio es muy difícil y lo puedes extrapolar a muchas situaciones, yo creo que de la sociedad en general, un poco el cambio de mentalidad, y a lo mejor es lo que me pasó a mí, de que yo también tenía un enfoque y ahora mismo lo he cambiado porque he visto que tiene buenos resultados, entonces yo creo que un poco de formación, un poco de contraste de resultados, pero también tiene que ver la persona y hay muchas personas que a lo mejor no quieren cambiar esos valores o esa personalidad o esa forma de actuar, entonces pues, pero yo creo que la empatía. Y claro, al decir eso, que cambia las perspectivas y tal,

¿crees que hay valores de las personas que en general han cambiado en los últimos años?

Por un lado te diría que sí y por otro que no, porque al final te puedo decir que sí, porque a lo mejor ves mejorías en algunas cosas, pero en otras cosas pienso que estamos igual, entonces es como que no veo avance tampoco en la sociedad.

¿Me podrías dar un ejemplo?

Sí, o sea, por ejemplo, con lo de la Dana, pues sí, todo el mundo se involucró, entonces eso te da como un poco de esperanza, de pues la sociedad está cambiando, pero parece como que ahora ya, pues todo se ha pasado y ya está, pues ahora todo el mundo se ha olvidado de eso y seguimos siendo los mismos de siempre, sin que nos haya influido algo que es tan semejante y que no nos haya hecho reflexionar, yo creo que tampoco nos ha hecho reflexionar mucho, solo en ese momento. Entonces, si solo nos influyen las cosas que pasan en el momento y luego no cambiamos o no reflexionamos, creo que no avanzamos.

¿Con esto puedo llegar a entender que hay valores que están siendo subestimados o poco practicados? Sí. ¿Y por qué crees que se puede suceder esto?

Pues la verdad es que no, pues porque a lo mejor no nos paramos a pensar o no reflexionamos o hasta que no nos toca vivir ciertas situaciones no somos empáticos y no nos ponemos en el lugar de las personas que a lo mejor sí que ya lo han vivido, que por ejemplo es lo que me pasó a mí.

Yo no hacía eso y cuando me pasó de cerca dije, hostias, igual. Hay que reflexionar las cosas y hay que pararse a pensar antes de actuar.

¿Por qué crees que no paramos?

Yo creo que porque a lo mejor estamos tan ocupados en nuestra vida, en general, pues en el trabajo, en casa, en la familia, lo que sea, que hasta que no vives la situación y entonces tu vida se para para atender esa situación, al final es como sigues con tu vida.

Vale, ha pasado esto en el mundo, pero sigo con mi vida. O sea, yo no tengo tiempo a pararme a reflexionar para el que ha pasado o el que puedo cambiar para mejorar la sociedad. No, porque yo tengo que levantarme, ir a trabajar, después de trabajar, te pongo un ejemplo, ir a buscar a los hijos, luego tengo que hacer la cena para la noche y la comida para mañana y ya no tienes tiempo para pensar. La rutina

¿Y crees que esto es una concepción muy general o es una generación y ya está?

A ver, yo creo que es general, pero por generaciones. Es decir, cada generación piensa una cosa y es muy difícil que de esa generación se salga.

También es verdad que, por ejemplo, cuando la generación ahora joven, bueno, la generación más envejecida pensaba sobre la joven que, pues yo me he oído muchos comentarios de, es que los niños de ahora no trabajan, es que las personas ya, o sea, los jóvenes de ahora pues no tal. Yo tengo dos trabajos, estoy estudiando, te quería decir. Y es como que generalizan todo y luego, por ejemplo, con lo de la dana, extrapolándolo ahí, muchos de los jóvenes eran los que iban a ayudar a esos pueblos.

Y vale, sí, se dieron cuenta, pero ya está. Volvemos otra vez al mismo pensamiento de que los jóvenes ahora mismo no hacemos nada, que quién nos va a pagar la jubilación. A mí yo esos comentarios los sigo oyendo.

En vez de decir, pues igual esto es un ápice de esperanza y me estoy dando cuenta de que no es así. Entonces, en vez de pensar, pues igual me tengo que replantear ese pensamiento que yo tenía acerca de los jóvenes, pues que sí que realmente están haciendo cosas por la sociedad, no, o sea, lo pienso en ese momento y luego ya vuelvo otra vez a los mismos comentarios. Entonces no avanza ninguna sociedad, no avanza. Y es como que, pues eso, que yo creo que es a nivel general, que cada uno está cerrado en su generación y en sus pensamientos.

No todo el mundo será igual, pero sí que es verdad que tendemos a generalizar todo. Población envejecida, población joven y población infantil. Entonces es como que todo el mundo piensa, o sea, toda la generación infantil o toda la generación joven pensamos lo mismo o hacemos lo mismo, pues no.

Igual habrá algunos que sí que lo hagan y otros que no. Y como profesional, sobre todo en el sector servicio social o servicios a la comunidad,

¿cómo trabajarías estas necesidades?

A ver, yo creo que propondría algún proyecto para hablar precisamente a lo mejor de valores, pero de perspectivas y de pensamientos que puede llegar a tener para que se paren a reflexionar y a ponerse en situaciones de otras personas para que realmente lo extrapolen a su vida diaria. Y pues la verdad es que en varios... o sea, sería un proyecto como general que se extrapolará a colegios, a centros sanitarios, como poco general a todo lo que tú puedes tener contacto en la vida diaria para intentar concienciar a todo el mundo o que llegue a las máximas personas posibles.

Y así para finalizar, ¿te gustaría añadir algún comentario, una reflexión final o algún matiz que tú consideras importante?

Pues lo que más... lo que he dicho que a lo mejor pensamos que estamos actuando y que lo hacemos de buena fe y que lo hacemos con todo nuestro cariño, pero que hay veces que hay que pararnos a pensar en lo que la otra persona necesita, quiere o prioriza o piensa para saber si estamos actuando bien. Que a nivel personal tú puedes estar actuando bien, pero que a lo mejor si actúas frente a otra persona a lo mejor lo

que para ti está bien para la otra persona no está tan bien. Entonces tenemos que también ponernos en el lugar de las otras personas, yo creo que eso nos falta un poco.

Genial, pues muchísimas gracias por toda tu aportación.

6. IM, mujer

Hola, soy Inés Martínez. Bueno, muchísimas gracias, Inés, por participar en esta en esta entrevista, ¿vale? Te voy a hacer una serie de preguntas las cuales no hay respuestas ni correctas ni incorrectas, lo importante es que te sientas cómoda. Así a rasgos generales lo primero que se te ocurra, ¿qué entiendes por el concepto de valores?

Pues son como los principios que mueven nuestra forma de actuar ante las situaciones. Yo creo que son muy importantes ya que a ver normalmente bueno son los valores los asociamos a algo positivo, ¿no? Y a actuar de una forma positiva antes las situaciones. Entonces, es algo que las personas deberían tener.

¿Y cómo crees que se adquieren o se educan o se transmiten?

Yo creo que a través de la no sé, o la educación que te dan tus padres o te los enseña un poco también en cuando vives en la sociedad, ¿no? Que vas aprendiendo ciertos valores en ciertas situaciones. O sea, me refiero que no pueden que se creen, igual piensas que no que nacemos con ellos o No, yo creo que se van aprendiendo más o menos en la vida, ¿no? No sé.

¿Y piensas que existen valores o los valores pueden cambiar a lo largo del tiempo en una persona?

Sí, yo creo que sí, que igual hay ciertos valores que tú no tienes o no sé, o igual no eres consciente o hay ciertas situaciones que te enseñan y te hacen reflexionar y que hace que adquieras estos valores. Y me podrías dar un ejemplo en qué situaciones podrían esto ocurrir.

No sé.

Igual tú ves o escuchas una situación, por ejemplo, una amiga te está contando que eh a que se enfadó con una chica que no tienen tiempo para quedar ninguna una de las dos y ella ofrece su horario y distintas alternativas para que puedan quedar y la otra chica solo se amolda a esta hora.

Como tú no puedes, tú eres mala amiga porque no me has dado en plan porque no quedas la hora que yo quiero. Y entonces tú ves que esta chica no tiene nada de empatía, que no piensa en la otra persona. ¿Sabes? Entonces igual eso te hace eh eso te enseña o puedes enseñar también a la otra amiga a decir, "Oye, puedes tener un poco de empatía y pensar también en mí o en la otra persona, no sé, a ver. Gracias, no, igual de válido, ¿eh?

Y entonces, hm, por ejemplo, en el caso de esto de esa empatía que pueden sentir pues eh tus amigas, ¿no? Al Al Al adaptarse a tu hora o tú adaptarse a la suya, eh etcétera. Hm, Ya. ¿Crees que es mediante la experiencia? O sea, a través de la experiencia es que tú puedes amoldar eso.

Sí, porque al final si no has vivido una si vives por primera vez esa situación, puede que no actúes de manera correcta, entonces la experiencia te hace aprender y mejorar, ¿no? Y adquirir esos valores o no sé. O aprender a emplearlos, por así decirlo.

En relación a lo que has dicho sobre no que los valores tienen una connotación tres valores Vale, yo creo que el respeto, la empatía y la responsabilidad igual, es algo básico que creo que todo el mundo debería tener, ¿no? Y la empatía porque yo creo que también es muy necesaria para ponerse en el lugar de los demás, saber cómo actuar y saber cómo relacionarte un poco con la gente y la responsabilidad porque es también muy importante a la hora de de vivir, ¿no?

De no sé, de si tú estás haciendo algo tener responsabilidad de hacer lo que te piden o marcar los tiempos que tienes, no sé.

¿Cómo crees que has podido adquirir esos valores?

Yo creo que no sé durante a medida que vas viviendo y vas viviendo situaciones pues los vas adquiriendo.

¿Crees que esos valores te pueden guiar en decisiones, acciones en tu vida diaria?

Yo creo que a lo largo de tu vida los vas utilizando. Yo creo que antes en por ejemplo discusiones que tienes o empiezas a tener discusiones en creencias, por ejemplo, políticas o que sea, te cierras a tu idea y como que no que machacas, pero todo el rato discutes para que ir todos a un mismo fin en vez de eh pensar y decir, "Bueno, cada uno tiene sus diferencias políticas, yo pienso esto, tú piensas lo que sea y yo respeto tu opinión, pero no la comparto, ¿sabes?

¿Y cómo llegas a esa reflexión?

Pues yo creo que llegas en pues eso, yo, por ejemplo, pues discusiones que he tenido o que al final he visto que no sirve de nada el discutir y el intentar que esa persona llegue a tu punto de vista, porque es imposible, porque ella tiene tu opinión y ella y tú tienes las tuyas, ¿sabes?

Entonces, yo creo que a partir de la experiencia y de ir, no sé, viviendo estas situaciones. Eh, entonces en relación con esto dirías, o sea, o cómo influirían tus relaciones con las personas, o sea, tus compis de clase, eh ahora recién haciendo las prácticas dando el pan.

Pues yo creo que influye mucho ya que el no sé, tratar a las personas con respeto y sabiendo que cada uno tiene sus pues sus ideales y sus no sé, valores o lo que sea. No sé. Me he quedado un poco pillada.

Nada, tómate el tiempo que necesites, vaya. Entonces, ¿cuál era la pregunta, perdón? Eh, si influirían, ¿no? Eh, la tu relación, o sea, esos valores influyen en la forma de relacionarte con las personas. Hemos estado hablando y eso. Sí, yo creo que influyen. Que influyen mucho porque al final estos valores como que más o menos marcan tu tu forma de ser, ¿no?

Y cómo tratas a la gente y cómo te relacionas. Entonces, en el ejemplo que me has dado, por ejemplo, pues eso, esos ideales políticos, ¿no? O esas creencias políticas a la hora pues ya sea para defender tus valores, ¿no? O poner en práctica ese valor del respeto. Eh, a lo que una vez te has visto en la tesitura de defender uno de tus valores frente a una situación difícil.

tampoco me he visto en una situación así tan difícil no he estado. Bueno, o sea, lo que tú consideres difícil o que has tenido hm que de que poner en en práctica tu valor, ¿no? O defender tu valor. Sí.

No sé. Sí, yo creo que en esa situación no no he estado. De igual ahora no se me viene la cabeza y sí que he estado hoy y creo Y, ¿qué valor consideras fundamental para construir una buena sociedad, comunidad?

Parece que me repito, pero de verdad pienso que es el respeto. Que al final pues cada uno que haga lo que quiera, pero respeta la forma de ser, las creencias y lo que sea de cada persona.

¿Crees que los valores de las personas así en rasgos generales han cambiado en los últimos años?

Bueno. No sé, igual un poco porque al final la sociedad va cambiando y yo creo que igual en cierta medida esos valores cambian con la sociedad.

¿Cómo crees que ha podido llegar a pasar esto? Que se adapta a la generación, se adapta a la sociedad. Pues yo creo que los movimientos que van surgiendo en la sociedad, ¿sabes? pues movimientos feministas, movimientos de por la lucha de los derechos de ¿Sabes?

Y en la misma línea, ¿crees que hay algún valor que esté poco practicado, subestimado en nuestra sociedad, por ejemplo?

Igual no sé, la empatía Porque al final es muy difícil ponerse en la situación de los demás y es muy fácil mirar por ti mismo y no sé y ser un poco egocéntrico, pero ponerse en la situación de los demás y meterse un poco en en lo que él puede estar pensando y en cómo puede estar actuando para entender un poco cómo actúa es difícil.

No sé.

O sea, que igual no no sientes que haya algún valor que se haya cambiado, o sea, es totalmente comprensible, o sea, el sentimiento, ¿no? Lo que tú sientes o percibes, ¿no? En tu experiencia, en tu contexto. Sí. Y eh eh relacionado con ese valor de respeto, la empatía, has dicho, ¿no? Que solemos pensar en nosotros mismos y tal.

¿Por qué crees o por qué te da la sensación que existe ese egoísmo en nuestra sociedad?

Eh, porque pues al final tú estás viviendo tu vida, ¿no? Y miras más por ti y por cómo quieres que te salgan a ti las cosas

Antes de igual ver o percibir al resto, que igual mucha gente al estar tan centrado en su trayectoria o su recorrido, se centra tanto que no ve que a su alrededor tiene gente que también tiene como que tener en cuenta.

Y ¿crees que esto sucede así de manera muy general en nuestra sociedad?

A ver, no sé, yo de lo que conozco, yo creo que son casos un poco específicos, pero claro, es lo que yo percibo en mi círculo.

¿Y hay algún valor que te gustaría desarrollar más en ti misma?

Eh A ver, si yo creo que al final los valores es muy difícil, bueno, no sé, como que tenerlos al 100% que hay en ocasiones que igual no los utilizas pues por cómo estás o cómo eres, no sé. Por ejemplo, la responsabilidad sí que igual en ciertas ocasiones eh debería llevarla más a cabo, ¿sabes?

¿te gustaría añadir alguna reflexión o añadir lo que a ti te da gana?.

No, no sé. Pues que creo que los valores es algo que vamos formando desde que hemos somos pequeños, desde la educación, de que nos dan nuestra familia, la escuela hasta que hasta que somos mayores, vaya. Genial, pues muchísimas gracias. A ti.

7. GS, hombre

Buenos días. Buenos días, estudio magisterio infantil y estoy en tercer curso.

Buenos días de nuevo, gracias por participar en esta entrevista, te voy a hacer una serie de preguntas las cuales no hay respuestas ni correctas ni incorrectas y lo importante es que te sientas cómodo, ¿vale?

Así, a rasgos generales, ¿qué entiendes por el concepto de valores?

Valores, hombre yo entiendo como un valor, algo positivo que nos sirve como guía para ayudar a otra gente o hacer cosas positivas.

¿Y qué tan importante crees que son los valores en la vida diaria?

Yo creo que muy importantes, al final es lo que nos está dando unas bases, una guía para comportarnos, no digo comportarnos políticamente correctas, sino guiarnos por lo que de verdad pensamos que está bien hecho o lo que no.

¿De qué manera crees que has podido adquirir ciertos valores?

Pues en casa sobre todo, con la educación y luego en el colegio, adquieres otros tipos de valores y con otros tipos de experiencias, pero hay veces que no siempre aprendes los valores por ejemplo, sino por contra ejemplo y también es importante.

¿Podrías detallar un poquito esa frase que acabas de decir? Sobre los ejemplos y contra ejemplos.

Imagínate que educando con el ejemplo, tú ves a tu madre o a tu padre con el valor de la tolerancia ante una persona indigente, pues ya sea o simplemente dándole los buenos días como otra persona o dándole algo de dinero si así pide la situación, pero también puedes aprender por contra ejemplo cuando por ejemplo en el colegio un niño se está comportando mal con otro, entonces ahí aprendes lo que yo no quiero ser o lo que yo no quiero hacer.

¿Y piensas que los valores pueden variar con el tiempo o cambiar o son fijos?

A ver, desde mi punto de vista los valores buenos y con buen fondo no varían. Ahora los valores con intereses por el momento, eso sí que varían.

¿Podrías definir esa diferenciación entre valores con intereses y valores buenos?

Vale, pues por ejemplo, un valor bueno que yo considero el amor o la empatía, es algo que yo creo que siempre va a estar ahí. Ahora, un valor que puede variar, pues con determinadas políticas no, hay que tener determinado pensamiento, determinado valor a determinado colectivo porque interesa. Pues claro, es igual, en 20 años ya no se ve así. O por ejemplo con las mujeres en el siglo pasado, había un valor, digamos, machista ¿no? Claro, eso no es un valor positivo, era un valor de la época que no se reflejaba ni en la empatía, ni en el amor, ni en la tolerancia.

Pues ahora ha cambiado. Pero igual ahora se está dando algo que en 20 años lo vamos a ver y vamos a decir, ¡qué mal!

¿Cómo crees que ha podido surgir ese cambio o de qué manera el ser humano ha cambiado su valor o su percepción?

Bueno, a ver. Por un lado, creo que están las políticas exteriores que interesan, que ahora se lleve ese valor, porque es lo que mueve dinero, es lo que mueve la opinión pública. Y ya queriéndolo ver desde una forma positiva, me gustaría pensar que simplemente nos hemos fijado en los valores realmente positivos, respeto, tolerancia, amor, y hemos dejado un poco más al lado los que no seguían esos valores

¿qué tres valores podrías decir que son los más importantes para ti?

El amor, el respeto y la empatía.

¿Por qué has seleccionado esos?

Para empezar, el respeto. Yo creo que es muy difícil hacer algo o tratar a una persona en cualquier cosa, ya sea tú como trabajador o tú como cliente, si no respetas al otro. Porque siempre va a condicionar tu punto de vista y tus acciones.

El amor, porque yo creo que cualquier acción que se haga desde el corazón va a ser mejor que si lo haces esperando algo o cambio, o con un interés. Y la empatía, porque creo que tendemos a mirar demasiado desde nuestro punto de vista. Y yo te diría que casi es el valor más complicado, porque aunque muchas veces todos nosotros digamos que sí que somos empáticos, luego es muy difícil realmente ponerte en el otro punto de vista.

No quiero decir que el otro punto de vista tenga la razón o yo no la tenga, quiero decir que es un valor complejo, pero que si se obtiene, o si no digo que se obtenga, sino que se utiliza un poco, yo creo que puede mejorar las cosas.

¿Entonces consideras que esos valores los llevas a cabo, son parte de ti, necesarias?

El respeto yo creo que sí. Sobre todo yo el respeto lo vinculo mucho con la educación. Es decir, está el dicho de respeto a quien me respeta. Yo respeto a todo el mundo, intento ser educado con todo el mundo. Obviamente si una persona no me respeta, no me voy a acercar a esa persona, pero no quiero decir que no la respete. O igual, al final igual fallo y no la respeto sin querer, que puede pasar. En cuanto al amor, trato de que sí, de que lo que hago, lo hago porque me sale el corazón, no porque quiero algo a cambio. Obviamente es muy difícil hacerlo siempre y alguna vez se falla, que no es lo ideal, pero es lo normal. Y la empatía, como ya te he dicho, es algo complicado. Entonces que sí que se intenta llevar a cabo y yo tiendo a buscar mucho el equilibrio. Intentar pensar, vale, ¿por qué está haciendo eso? ¿A mí me sigue pareciendo bien? Bueno, ¿tiene una explicación? Vale, tiene una explicación, pero sigue estando mal.

Entonces sí que intento buscar esa empatía, pero hay casos que no sale. Y tampoco, no sé, está bien ser empático, pero ser empático no quiere decir ser maravilloso, ¿verdad? Como perdonar todo, por así decirlo. Sí, que hay una balanza, ¿no?

¿Alguna vez has tenido que defender alguno de tus valores en una situación difícil? No sé, no se me viene a la cabeza.

¿Cómo crees que has adquirido, o de qué manera has adquirido ese valor de respeto, empatía, amor?

Bueno, el de respeto, yo creo que sobre todo por mi madre y por mi abuela. El de empatía un poco por todo, por escuela, por familia, etcétera, etcétera. Y el de amor, yo siento que en este último año lo he ido adquiriendo más, pues con cosas que me han pasado. Y dice, vale, pues es que es mejor hacer las cosas por amor que por interés.

O sea, por lo que entiendo, me dices que a través de las experiencias has ido fortaleciendo dichos valores o adquiriéndolos.

Sí, sí, sí, sí. Pues ha llegado a mí de distintas situaciones que me han hecho ser como soy ahora.

¿Te definen como persona?

No, creo que es un ideal, pero no te define. Porque si en un momento de rabia no actúas con amor, no quiere decir que no seas amoroso. O lo mismo si en algún momento actúas solo con mucho amor, no quiere decir que tú seas el valor del amor. El valor es como algo ideal que hay que intentar seguir y conseguir diariamente. Pero no creo que te define.

¿Y crees que hay valores que han cambiado o se han subestimado o perdido durante los últimos años en tu sociedad?

Bueno, un poco el sentido común, pero no sé si eso es un valor. No, pues que hoy en día... No, pero yo creo que es... No sé cómo decirlo.

Porque hay determinadas políticas o determinados movimientos que no son lógicos. Y siendo empático, entiendo a los políticos porque al final les mueve el dinero y lo hacen. Pero no entiendo a los ciudadanos que apoyan esos movimientos.

Entonces, es como... Pero vamos a ver, entiendo que pienses así, pero pensando así perjudicas a toda esta gente. Bueno, pues eso.

¿Me podrías dar un ejemplo más en específico?

Pues, mira, si me ocurría antes, supongo que lo conocerás, el caso de la nadadora esta de Estados Unidos que era un hombre y luego se pasó a mujer y empezó a batir todos los récords y tal. Claro, ahí... No sé, yo como lo veo es que a las personas... O sea, proteger la identidad de la mujer lo que está perjudicando es a todas las chicas nadadoras de las universidades. Porque no es una competición justa ahora mismo. Y también está quitando el puesto a otra chica que igual lo había luchado por ello y... No sé. Y es de sentido... No sé, yo lo veo de sentido común. Si tú tienes un nivel que por mucho que tu registro, ponga que eres mujer, pero tu nivel y tus registros deportivos es imposible porque ninguna mujer de la historia lo ha conseguido. Ninguna mujer dedicándose toda su vida a ello ha llegado a esos niveles y tú... Porque el tío en categoría masculina de los últimos de toda la liga universitaria está rompiendo todos los récords, no es lógico. Ni es justo para las mujeres... No, para las chicas, vamos.

¿Y cómo crees que impacta eso o qué sentimiento te da el impacto a la sociedad?

Por un lado digo, mira, no me voy a preocupar, cada uno sabe lo que hace y no voy a perder tiempo en comerme el coco por esto. Por otro lado, me preocupa un poco porque ahí ya estás marcando un punto de inflexión.

Decir, vale, pues si esto pasa aquí, luego pasará en otra cosa, luego en otra cosa, luego se irá fuera de los deportes y puede pasar en cualquier cosa. Y por otro lado, hombre, me da un poco de pena también las chicas. Imagínate que es tu prima, que lleva toda la vida entrenando para ello y de repente una política o una ley así se queda fuera.

Yo lo veo un poco injusto.

¿Y crees que la ciudadanía o la sociedad, las personas, tienden a tener este tipo de reflexiones sobre ese valor que has dicho tú de sentido común? ¿qué crees?

Es que yo creo que cada persona pensamos que tenemos sentido común cuando igual nos falta realmente. Entonces, a ver, no sé, yo creo que estamos un poco perdidos. Porque nos hablan de cosas complejas, en la política, en las noticias y no tenemos ni información realmente. O sea, yo te he hablado ahora de un tema, pero yo no soy experto. Igual viene una persona que sí que sabe más y me argumenta mejor, y punto. A favor o en contra. Entonces yo creo que nos falta información, nos falta educación y un criterio propio. Porque ahora mismo no tenemos criterio, tenemos lo que nos dicen y no sé, y te guías por los colores del partido, que sea.

¿Y cómo trabajarías esta situación, este tipo de situaciones? ¿Como futuro decente, como persona, como ciudadano, como hijo?

Pues para empezar a hacer menos caso. Porque, no sé, yo creo que se ha visto, o yo lo veo claro, que todo lo que venga un poco desde arriba, sospecha siempre. Y a partir de ahí, cuestionar... El otro día veía un vídeo de un profesor de oratoria que hablaba de lo importante que era conocer oratoria. Porque al estudiar tu oratoria, eras capaz de identificar la intencionalidad, el registro de la otra persona, del emisor. Entonces yo empezaría también un poco por ahí. Si educáramos más oratoria, seríamos capaces de saber qué nos quiere decir la otra persona con lo que nos está diciendo, cómo nos lo está diciendo.

Y entonces a partir de ahí seríamos un poco más, no sé si decir, cultos o conscientes de ello. Genial. Así como para finalizar,

¿te gustaría añadir alguna información o alguna reflexión final sobre esa educación en valores?

Sí, yo creo que hace falta que aprendamos a diferenciar los valores y lo justo o necesario. Es decir, yo puedo respetar a un criminal, en el sentido de que es una persona igual que yo, pero lo que no puede pasar es que ese criminal se quede sin condena, simplemente por amor, porque hay que amar, hay que respetar, hay que tener empatía. Pero hombre, si ha hecho algo malo, y que no pasa nada. Y luego al final, si vuelve a cárcel, al final está un poco para cumplir condena y luego para reinsertar a la sociedad. Si lo consigue, fantástico. Pero claro, si has hecho algo malo, lo que no puedes esperar es que ya sea el perdón absoluto. Entonces yo creo que hay que aprender a diferenciar, que hoy en día parece que si acusas a alguien de que algo está mal, seas tú el malo. No, es que no tienes empatía, no tienes tolerancia. No, yo la tengo, pero si esa persona ha hecho algo malo, hay que decirlo también. Igual que si hace algo bueno. Sí, totalmente comprensible. Y ha sido un punto muy bueno para concluir la entrevista, la verdad.

8. ER, mujer

Genial, pues gracias de nuevo por participar en esta entrevista. Te voy a hacer una serie de preguntas las cuales no hay respuestas correctas ni incorrectas, ¿vale? Y lo más importante es que te sientas cómodo. Vale. ¿Preparada?

a rasgos generales que entiendes por valores?

Valores, ¿qué entiendo por valores? pues yo creo que son como cualidades que tenemos que tener, bueno, las personas positivas a ser posible como para, bueno, para nosotros mismos y para relacionarnos con los demás. Bueno, para seguir pues una vida Sí. Para seguir con nuestra vida y para poder relacionarnos con los demás correctamente.

¿Consideras que existen varios tipos de valores?

Yo creo que sí, pueden ser Yo creo que pueden ser positivos o algunos negativos, yo que sé, por ejemplo. Eh, a mí, por ejemplo, pienso que el respeto o la empatía o algo así son valores positivos que tenemos que tener a algunas personas pues que los desarrollan más o que los desarrollan menos y luego negativos, yo que sé, la mala educación, por ejemplo, o algo así, no sé.

¿Y qué tan importantes crees que son los valores en la vida diaria de la persona?

Hombre, pues lo que he dicho es tanto para ti mismo, por ejemplo, yo yo que sé, para que te sientas tú mismo bien, por ejemplo, yo eh soy muy en plan siempre soy muy responsable, no en plan no por decirlo yo, ¿sabes? Pero soy muy perseverante y si, por ejemplo, hay algo que me sale que me sale mal o que no consigo hacerlo a tiempo, pues me siento mal.

Entonces, por eso y luego también para cuando te relacionas con los demás eh también yo creo que necesitas tener unos valores base para poder relacionarte con los demás porque es que si no no tus relaciones o tus los no van a ser correctos.

Y, ¿piensas que los valores pueden cambiar en la persona?

Sí, yo creo que también pueden cambiar. A raíz de lo que he dicho de en plan de que soy muy perseverante, por ejemplo, o muy empática, igual ha sido a base de las experiencias que he tenido a lo largo de toda la vida y lo que te han enseñado. Tanto, por ejemplo, los profesores eh como tu familia. Entonces, igual cuando eras más pequeño tenías unos valores y ahora tienes otros que han cambiado. No sé.

¿De qué manera crees que has adquirido ciertos valores?

Pues por ejemplo, lo del ser perseverante, empática y todo eso.

Eh, yo creo que me lo han inculcado como desde pequeña porque mis padres, por ejemplo, siempre han sido muy trabajadores y lo he visto en plan lo he imitado y igual que en en clase en en el cole mi profesora pues siempre nos ha enseñado pues los buenos modales, en ser empáticos con los demás, en plan pensar en el otro y yo creo que es algo que lo he adquirido y como que lo he interiorizado y ahora lo tengo yo. Entonces, pues lo hago yo. Yo creo que ha sido eso.

¿cuál consideras que podrían ser los valores más importante para ti?

En plan añadiendo responsabilidad, empatía. Pues bueno, respeto, empatía, salir al aire, perseverancia, yo creo. Bueno, también, por ejemplo, ahora en la universidad nos han enseñado mucho a trabajar bajar en grupo, que eso también es bastante importante y a saber escuchar. Entonces, yo también considero que son valores bastante importantes.

¿Y crees que a la hora de relacionarte ¿Y crees que esos valores guían tus decisiones o tus acciones? Yo creo que totalmente las guían. Eh, de hecho, ella puedes tomar decisiones en base a estos valores que tienes igual te sirve en plan, Eh, por ejemplo, la inseguridad. Yo, por ejemplo, soy una persona bastante insegura conmigo misma y como muy pesimista conmigo misma. Eh, en cambio con los demás soy totalmente lo contrario. Entonces, cuando tomo decisiones, por ejemplo, yo que sé, cuando estoy haciendo un examen, pues eh igual mi inseguridad pues afecta a esta toma de decisiones cuando estoy haciendo el examen. No sé, yo creo que sí que afecta directamente a cómo tomas tus decisiones.

¿Crees que esa perspectiva la pueden tener más personas?

A ver, yo creo que es como una perspectiva universal, pero lo que has dicho tú de un plan de que cada uno tiene los suyos, o sea, cada uno eh ha tenido una experiencia diferente a la mía, eh ha tenido unas familias diferentes, una educación diferente, entonces yo creo que cada uno tiene sus valores. Vamos, y le afecta de una manera diferente a la tuya. No sé, yo creo que sí.

Y alguna vez te has visto en una tesitura o en un momento difícil, complejo en el cual tenías que defender tu valor?

Uf, yo creo que sí, por ejemplo, eh, bueno, algún problema que he tenido en plan con amigas o algunas cosas así hace unos años, ya que soy como una persona muy empática y como que siempre tengo que tener como la esperanza de algo ehm, me en plan estuve como en un momento así más difícil que me encontraba como en mi grupo de amigas en medio. Entonces, pues como que tenía que ser empática tanto con unas como con las otras y tener la esperanza de en plan poder salir y de como que no me afectará tanto lo que le ocurriría ya es a mí misma. Entonces, yo creo que sí en plan que en plan que en los momentos difíciles tienes que defender tus valores y no en plan que no te influyan tampoco los de los demás. Que igual sí, porque son positivos, pero si son negativos no te tienen que afectar a ti mismos, o sea, a ti misma.

Yo creo que sí. Hombre, así O sea, con tus propios valores te haces diferente a los demás, no vamos a ser todos iguales. Entonces Por eso, en plan, cada persona es un mundo y cada persona tiene su tiene su personalidad y sus valores, vamos. Yo creo que sí.

¿Y qué valor eh fundamental o qué valor eh consideras eh que es importante o fundamental para construir nuestra propia sociedad, una comunidad?

Bueno, uno que considero bastante importante en su día es la empatía, porque si solo estás pensando en ti mismo eres egoísta y no piensas en los demás y no te pones en el lugar de los otros de lo que les está sucediendo, no vamos a avanzar en nuestra sociedad, o sea, cada uno piensa en lo suyo y al resto pues que les den como tal, por decirlo así, pero yo creo que sí eso fundamentalmente. No sé. Y yo creo que sí.

En esa construcción de la sociedad o la representación de nuestra sociedad, por ejemplo, actual, ¿crees que hay valores de las personas que han ido cambiando en los últimos años?

Puede ser, por ejemplo, bueno, respecto a la tolerancia, por ejemplo, y la la empatía, igual hace unos años no había tanta tolerancia hacia hacia ciertas en plan ciertas personas que piensan diferente a ti y yo creo que ahora sí que ha cambiado y esta tolerancia pues cada vez es más importante. Yo creo que sí, eso ha cambiado bastante en nuestra sociedad. Buah, eso difícil. No lo sé, igual que lo de la tolerancia, igual por algunas personas sí que le están como que ha ido avanzando y está más presente en nuestra sociedad, pero también al revés. Porque hay muchas personas que se han convertido totalmente en lo contrario y son muy intolerantes con lo que está sucediendo. Entonces, pues yo creo que ese valor es como tanto por una parte como por la otra. No sé. Igual que también lo que he dicho de la empatía, hay muchas personas que igual habrán cambiado y son mucho más empáticas que antes, pero hay otras que no y se lo piensan por ellas mismas, yo creo.

¿Y por qué crees que puede suceder esto?

Porque lo que he dicho de que cada persona es un mundo y cada uno tiene su personalidad, igual se han dado cuenta, por ejemplo, las personas que han cambiado a ser como menos empáticas o menos tolerantes, les ha sucedido una situación eh o han vivido una experiencia que les ha afectado mucho a ellos mismos y han cambiado este valor y ahora piensan totalmente lo y de forma muy negativa. No sé, yo creo que como sociedad tenemos que como que pensar claramente piensa en ti mismo, pero también tenemos que pensar en los demás, vamos.

Como hija, como compañera, como futura docente, ¿cómo te gustaría trabajar pues por ejemplo, pues has dicho hay una contraposición, ¿no? Que hay personas que piensan más egoístamente o tienes la sensación que hay ese pensamiento egoísta. ¿Cómo abordarías esa necesidad?

O sea, yo creo que, por ejemplo, los niños, bueno, siendo futura docente, en plan proponía algún tipo, alguna actividad porque siempre tiene que ser mediante el juego o alguna actividad para que se les motive y se les parezca atractivo. Eh, pues y aparte por con el ejemplo, o sea, si a ti te ven como una persona egoísta y nada empática ni tolerante ni nada, ellos van a hacer lo mismo.

Entonces, eh tienes que predicar por con el ejemplo básicamente y haría alguna actividad como como siempre trabajando en grupo y que como que se dividieran, por ejemplo, los roles, que no solo uno tiene que hacer el trabajo y el resto pues nada. Entonces, como que participarán todos y se escucharán todos, por ejemplo. No sé. Así trabajando un poco.

Y si pudieras, ehm, elegir un valor en el que te gustaría desarrollar más en ti misma, ¿cuál sería?

Bueno, en verdad, quitarme tanto pesimismo y ser como más optimista conmigo misma y menos insegura. Yo creo. Soy como muy autoexigente, entonces pues yo creo que eso me afecta bastante. No sé, eso cambiaría. Por ejemplo.

Para terminar o concluir, ¿te gustaría añadir alguna cosa más, una reflexión final, lo que tú quieras?

Bueno, pues de lo que he dicho, así resumiendo, que lo que he dicho que cada uno es diferente y cada uno tiene sus valores y que vamos cambiando a lo largo de la vida en base a nuestras experiencias y bueno a lo que nos han enseñado y que podemos tener así valores más positivos y más negativos que unos nos afectan más y otros nos afectan menos y que directamente afectan a la toma de nuestras decisiones y que en general como sociedad pues tenemos que pasar a ser una sociedad como más tolerante, más empática, ya que no podemos pensar nosotros mismos y todo el rato y pensar también en los demás.

9. EV, hombre

Soy, estudiante de magisterio de educación infantil y tengo 25 años. Genial.

Te voy a hacer una serie de preguntas, las cuales no hay respuestas ni correctas ni incorrectas. Lo importante es que te sientas cómodo y eso. Perfecto. Así en términos generales, eh ¿qué entendemos por valores?

Por valores, yo entiendo que lo que realmente conforma a una persona, ¿no? O sea, es como la base de lo que una persona es, si tiene valores, pues es lo que conforma la personalidad y sus ideales y demás. Y qué tan importante creéis que son los valores para la vida diaria.

Ay, pues bastante importantes, más que nada porque al final estamos en un mundo en el que pues al final hay que atender a toda la diversidad y para poder llevar a cabo eso.

Y creo que pueden cambiarlo también depende de también con las personas con las que te juntes en un momento y demás y luego conforme vas creciendo y vas forjando más tu personalidad, pues los valores pueden ir cambiando.

los valores más importantes para ti. Para mí los valores más importantes realmente pues son al final lo que es la base de respeto y el al final es que no sé, para mí todo se basa en el respeto y en la educación y demás, o sea, en la final la hacen que todo el mundo se sienta en un lugar seguro y cómodo con todas las personas. ¿Y por qué crees que has seleccionado esos valores o cómo has adquirido esos valores, por ejemplo?

O sea, a ver, yo lo he adquirido al final a base de, por ejemplo, pues juntándome con las personas con las que me he juntado, o sea, a ver, siempre he tenido o por lo menos consigo que he tenido ser una persona, ¿sabes?

Que siempre he intentado respetar lo máximo posible y demás, pues en algunos momentos como todo el mundo, supongo que habrá momentos que han sido menos y momentos que han sido más, pero por lo general siempre he sido una persona que ha intentado respetar a todo el mundo y demás, luego también con todo con todas las personas que me he juntado también han sido así Y luego también a mí se me ha inculcado en casa que realmente todo el mundo es como igual y que tampoco importa el hecho de que si alguien pues yo que sé lo típico, ¿no?

De si da igual si eres hombre o mujer o si eres de un país de otro, o sea, o la orientación sexual o demás que al final todo el mundo somos válidos y que todo el mundo somos iguales.

¿Y crees que en la misma línea estos valores guían las acciones o las decisiones de las personas o te guían?

Sí, a ver, por lo menos en mi caso sí que me digan, pero porque al final es lo que he dicho antes que a mí me parece lo más importante de una persona también, entonces al final sí que intento guiar mis decisiones a base de los valores que tengo. Sí que supongo que en algunos momentos tampoco será 100% que te guíen, pero sí que en la mayoría sí que intento que me guíen. Y en las demás personas quiero pensar que también, ¿no? Que aunque bueno, no sé, valores hay de todos tipos, pero Entonces, ¿crees que hay eh cada uno tiene sus propios valores o existen valores universales?

Buah. A ver. A ver, no sé, consigo que hay más gente que que tiene valores distintos. Y más cómo se puede llegar ahora mismo, ¿no?

En plan, no sé, en el aspecto de política y demás eh por ejemplo, pues ahora que ha salido en Estados Unidos lo de Trump y demás sí que son personas que no tienen unos valores, o sea, o por lo menos como que son muy distintos a los de otra parte de las personas, entonces no creo que se pueda tener unos valores en común, más que nada porque nos buscan el beneficio de un de un lado y otros de otro.

Entonces ahí sí que hay determinados valores que sí creo que estás en contra unos de otros, no hay nada que pueda haber como en común.

¿Crees que no existe persona que no tenga valores?

Es que claro, los valores es como muy es un aspecto muy amplio, entonces es que los valores para ellos supongo que sí que para ellos sí que tendrán valores, pero por ejemplo es igual si me preguntas a una persona como yo para mí lo que tienen no son valores, ¿no?

Entonces te podría decir que sí que existe gente sin valores, pero para ellos no lo seguía.

Y ¿cómo influyen tus valores en la relación con otras personas ahora con los niños, con tus compañeros de trabajo?

A ver, a mí me influye bastante, la verdad. Pero en el sentido de porque yo sí que es a ver, al final esto es una opinión propia, pero yo sí que no quiero tampoco juntarme con personas que tengan unos valores muy contradictorios a los míos. En plan, porque no me siento a gusto.

Y luego, por ejemplo, en el caso de estar rodeado de niños, ahora, por ejemplo, estoy haciendo prácticas, sí que estoy bien, por ejemplo, se ve pues algunos casos de niños que les cuesta socializar, lo típico de que dicen, "No quieren jugar conmigo tal." Entonces, yo intento ir eh y bueno, pues eso, que estén todos juntos.

Si hace falta me quedo un rato como para ver que al final sé que lo acogen bien al niño o a la niña que me ha venido en el caso que no quieran jugar o si son niños que igual no son de mi clase también le busco a gente de su clase como para que no estén solos, pero porque a mí es que no sé me parece como algo importante, pero eso ya. Sí, sí. Y Eh, como antes has mencionado que, claro, te juntas con personas que son más afines a ti, ¿no? Que o que compartís en común ciertos valores.

¿Me podrías explicar una situación en la cual que has tenido que defender uno de tus valores en alguna situación así difícil que no encajaba con tus valores?

Sí, o sea, a ver, por ejemplo, pues lo típico de hacer algún tipo de debate pues al final ahí sí que tienes que defender tus valores, o sea, yo, por ejemplo, hace, no sé si fue un creo que fue hace tres o así, hice el curso de monitor de tiempo libre, ahí pues hice una prueba de hacer unos debates en los cuales sí que te tenías que poner en base a tus valores, como que lo hicieron muy libremente, entonces fue un debate pues pues así que lo bastante tenso en el que en el sentido de que unos defendían pues a pues sus valores en

plan y y los otros los demás y era totalmente en serio, entonces ahí sí que tenías que defender personas que consideraban pues yo qué sé, por lo que te digo, ¿no?

Que no hay que no tendría que haber una igualdad en determinados aspectos o en o en aspectos como, bueno, es que esto ya sería algo más específico, pero aspectos como, por ejemplo, la la decisión de la mujer de abortar y demás, sí que había gente que, por ejemplo, pensaba que no, pues pensaba que sí, entonces pues ahí sí que tenías que defender tu tu opinión y tus valores acorde a al tema que se trataba.

¿Qué valor consideras fundamental para construir una buena comunidad, ¿no? O una sociedad?

El respeto y la comunicación. Pero más el respeto es que al final todo se tendría que pasar en el respeto, o sea, tú en el momento en el que respetas a alguien consigo que ya ya pues con un respeto es mucho más fácil tener una buena comunicación, ¿sabes? Una asertividad, no sé. El respeto es que lo veo como la base de fundamental de todo al final. ¿Y crees que los valores de las personas en sociedad han cambiado en los últimos años?

Hombre, sí, no, quiero pensar por lo menos que que sí. Sí que A ver, sí que creo también que hoy en día justamente hoy en día y tal sí que se está dando un retroceso en algunos aspectos.

Por, bueno, pues yo que sé, por por por partidos políticos y demás que han salido, por ejemplo, o o yo que sé, o gente joven que al final, yo que sé, por lo que se ha salido más como que ven positivos a las cosas que en mi opinión no consigo que siga avanzando los valores que están retrocediendo los que se habían conseguido anteriormente, pero sí que pues comparado hace no sé cuántos años sí que consigo que ha habido un avance. Aunque también considero pues eso, ¿no?

Que a vas que a día de hoy justamente esos avances igual se están retrocediendo en algunos aspectos.

¿de qué manera crees que pueda ocurrir esto?

No, sí, pues como siempre a ver, que al final las redes son demasiado, ¿no?

Los tipos de agresiones que hay, por ejemplo, pues agresiones eh a personas homosexuales o a personas que son transexuales o o realmente con el eh a mí me consigo que se ve mucho más machismo, por ejemplo, ahora que antes, o por lo menos yo soy como más consciente de ello. En plan, escucho como comentarios mucho más no sé, como potentes así en el aspecto de que te pueden chocar más que antes. Y consigo que eso pues al final es por todo eso y de gente como mucho más joven también, ¿no?

En plan de gente de 18 años que al final te choca más, porque yo que sé con 18 años aparte de la del mundo en el que estamos, se supone que tendrías que ser como una persona como mucho más como abierta de mente. Me quiero quiero que feirme, ¿sabes?

¿Y crees que la la digitalización o las redes sociales también han perjudicado en ese sentido o?

Sí. Consigo que sí la verdad, pero porque al final las redes sociales alguien se O sea, cualquier persona se puede dedicar a ellas.

O sea, al final solo te hace falta tener una cámara y un espacio para grabarte y son y pues al final quiero decir, pues si tienes suerte, pues eh Sí que consigo que eso puede afectar en el sentido de que depende qué tipo de persona haya hable, si tiene un además las personas que tienen las redes, o sea, que tienen a usar redes suelen ser personas jóvenes. Entonces es un público más fácil de convencer.

Entonces, si tuvieras que elegir un valor que consideras que ahora está o subestimado o muy poco practicado en nuestra sociedad misma, ¿eh? ¿Cuál cree que podría ser?

Que se eh que sé que se usa poco como Bueno, es que en sí la comunicación no sé si es un valor votar, pero sí que consigo que a día de hoy se está usando muy poco.

¿Y por qué crees que sucede eso?

Pues porque la persona hace él, al final las personas yo en mi modo de pensar consigo que las personas son bastante individualistas, a pesar de que seamos seres sociales, ¿no? Pero somos como seres muy individualistas globalizando a todo el mundo, quiero decir, en el que al final la gente pues busca solamente su propio bienestar, que a ver, pues es lícito, ¿no? Porque al final tú eres la persona que está viviendo y la que tal. Pero sí que pienso que eso al final hace que se pierda la comunicación en cualquier aspecto.

Y hay algún valor que te gustaría desarrollar A ver, a mí sí que me gustaría pues al final seguir trabajando todos los valores que que consigo que tengo, la verdad, pero porque sí, porque consigo que siempre se puede dar más. Entonces, yo qué sé. Yo puedo pensar alguna cosa, ¿no?

Y yo me puedo conseguir alguna persona, pues yo qué sé, por ejemplo, pues eso, bastante respetuosa o tal, pero sí que consigo que siempre se puede ser más, quiero decir, hay no sé, como que te como que algunas cosas que igual no veía o no terminas como de ver, porque al final todo el mundo somos personas

y hay cosas que te cuestan un poco más, como seguir trabajando para que esas para al final conseguir normalizar todo un poco más.

Y bueno, gracias por tus respuestas. Eh, ¿alguna reflexión?

Sí, pues que al final es lo que al final lo que acabas de decir que al final la transmisión de valores es algo bastante importante, entonces al final desde los centros educativos y desde las propias familias se tendría que intentar inculcar unos valores mucho más positivos.

Sí que es verdad pues que al final lo que hemos lo que he dicho de que al final pues hay valores de todos tipos, entonces en una familia no puedes pretender que inculque los mismos valores que, por ejemplo, quiero inculcar yo, pero sí que es verdad que es que al final, no sé, la gente tiene que darse cuenta de que al final, por ejemplo, pues lo que digo, el respeto, la comunicación, la igualdad, al final eso es la base de todo, te quiero decir. Entonces, pues es que al final esas cosas, yo que sé, las tienes que trabajar.

Luego ya no te digo yo que sé que tengas en común otros valores que puedo tener yo, pero al final él la igualdad es que es la base de todo. Te quiero decir, más que nada porque yo que sé, nunca sabes cuando vas a poder tener un familiar que pueda ser de como de un colectivo, por así decirlo, o un género en el que no pueda tener la igualdad que tú mismo no quieres que tengan, ¿sabes?

Al final estas cosas la gente se tiene que dar cuenta de que al final es lo que es la base de todo y que para tener buenas relaciones sociales y poder conseguir un mundo mejor es necesario eso. O sea, lo que no puede ser es que pues o no, te pongas las noticias o demás, bueno, o sea, yo he hablado de cosas muy como específicas, pero bueno, es que luego en el mundo están el tema de las guerras y todo eso, o sea, al final es evidente que no hay valores comunes en plan entre todos.

Entonces, lo que no puede ser es eso que es que al final esté como creando una sociedad más individualista y intentando acabar con un determinado tipo de personas que tampoco, joder, no hacen nada, ¿sabes?

Realmente Y y como futuro docente, como docente mismo y agente educativo esa educación en valores en todo momento en todo O sea, por ejemplo, pues en el patio es super fácil trabajarlo en el sentido de no quién jugar conmigo o este me ha pegado o tal ahí pues tratarlo con normalidad, en plan no no trabajar los valores en sí, o sea, y luego pues con cualquier actividad igual en la asamblea cuando uno pega a otro insulta tal, pues es que al final hay que tratarlo de manera como super transversal en en todo momento.

Genial. Con comentarios y demás haciendo como haciendo cositas a los niños, ¿sabes? De que al final hay cosas que sí y cosas que no. Genial. Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu percepción. No te cogen mucho así y descansas como es el bocadillo y bebes agua y todo como tomes el sol que hace un sol precioso.

Un poquito de vitamina y nada, gracias de nuevo y que vaya todo super bien en las prácticas que te van a encantar dentro de lo que cabe y eso, nos vemos pronto. Vale, gracias. Gracias, Alejandro. Adiós.

10. CI, mujer

Hola, tengo 20 años y estoy estudiando magisterio infantil. Primero gracias por participar en esta entrevista. Te voy a hacer una serie de preguntas en las cuales no hay respuestas ni correctas ni incorrectas,

A rasgos generales o lo primero que se te pasa por la cabeza, ¿qué entiendes por el concepto de valores?

Pues lo que bueno, lo que te han ido enseñando como desde muy pequeño y tienes que como mostrar o los valores culturales, sociales, pues cómo te tienes que comportar con la gente.

¿Y qué tan importantes crees que los eh qué son los valores en tu vida diaria o en tu vida misma?

Pues eh Bueno, yo creo que para mí son muy importantes porque los valores sociales por cómo tratar con la gente, cómo tratar con los niños, como saber diferenciar lo que está bien y lo que no puede estar tan bien.

Y a qué crees que se puede ver eso?

Porque bueno, a mí me han enseñado siempre a que tengo que intentar ser buena con todo el mundo, aunque me me han tratado mal, aunque no me haya faltado respeto, siempre tengo que Y piensas que sí, continuo, continuo, perdón.

Entonces, piensas que esos valores adquiridos o inculcados en el sistema educativo o de dónde crees que viene tu sistema de valores?

Yo, bueno, yo creo en parte por la educación y la mayor parte por mis padres.

¿En qué sentido?

Porque somos cuatro en casa, mi hermano somos mis padres y mi hermano.

Entonces, yo creo que siempre hemos tenido la dinámica de mi hermano si no si no están mis padres, mi hermano me ayudaba de pequeña o o si no podía ninguno de mis padres hacíamos la cena, entonces era como que vivíamos muy siendo nosotros cuatro siempre, entonces pues como que siempre he visto el lado de hay que ayudar, si no pueden hacerlo, pues intentas ayudar.

¿Y piensas que los valores de una persona pueden cambiar con el tiempo? Sí. ¿En qué situaciones crees que puede ocurrir?

Porque a lo mejor en está o está mal o o que le ha visto que no es como la han enseñado a él o a ella, entonces como que intenta cambiarlo para intentar ser mejor o al revés. Ha visto que no y él va porque no es eso lo que le han enseñado, entonces va hacia lo malo. Y cuál dirías que podrían ser los tres valores más importantes para ti?

me encanta conocer culturas, conocer a gente y entonces pues para mí es muy esencial. ¿Y los dos? ¿Restantes? El social por no porque tengo eh la carrera que en que estoy tengo que hablar con los niños, tengo que ser muy empática, tengo que ser siempre hay que dar ver el lado positivo, entonces pues hay que intentar enseñar eso a los niños.

¿Y crees que estos tres que has seleccionado, el cultural, el social y la responsabilidad ¿no? Digamos, la responsabilidad social. Guían tus decisiones y acciones. A veces, otras no. ¿Podrías darme un ejemplo?

Eh, bueno, la responsabilidad porque yo soy como soy muy nerviosa y muy ansiosa, pues entonces tengo que intentar llevar todo al día, que hay veces que no me da.

Entonces, pues eso lo de dejo de lado muchas cosas que no tendría que dejar de lado como pues mis padres, mis mis relaciones, mi en ese es como que intento siempre esto de estar al día y dejado al otro lado, entonces como que no equilibrio tanto la bala. Vale.

Y a raíz de esto, ¿cómo influyen tus valores en la relación con las personas?

O sea, con tu familia, tus relaciones, tus amigos, tus compañeros de trabajo, ahora que has experimentado las prácticas en el cole. Pues cuando estoy así muy con estrés, pues con mis padres un poco peor, pero intento y con cuando estoy fuera de casa intento ser otra persona, intento no que lo que llevo, el estrés que llevo dentro no se muestre.

Porque así no como que no tampoco es como presionarlo a ellos porque yo estoy estresada, entonces es como lo dejo en casa y luego ya, si no, lo haré con mis padres de que perdono lo que lo que sea, pero que por ejemplo, mi novio no note tanto que esté estresada y que mis amigas de la universidad tampoco lo noten tanto. ¿Y qué qué valor definirías a ese tipo de No sé.

Entraría igual, no lo sé, no lo sé. Pero supongo que Sí. Y alguna vez has tenido que defender uno de esos valores o tus valores en general eh frente a una situación difícil. Sí.

¿Qué pasó y cómo lo manejaste?

Bueno, yo me di cuenta tarde. En la ESO se metían conmigo porque como me cuesta mucho las cosas porque tengo TDA, entonces como que se metían conmigo mis propias amigas, entonces me costó darme cuenta un par de años.

Y hasta cuando me di cuenta, pues era como que yo lo dejaba pasar, me pasaba y ya está ahí, pero luego me di cuenta que dije, "Vale, es que esto no puede ser así, no me puede tratar así y tampoco me pueden hacer de menos." Porque yo soy igual que ellas y todo el mundo Somos iguales, no te pueden hacer de menos porque tengas una diferencia a ellas o o porque seas diferente.

O sea, tienes buena relación estrecha con tu hermano. Sí. ¿A qué crees que se puede deber eso? A parte de que sea tu hermano.

Porque como, eh, siempre, bueno, me sale 5 años, pero siempre era como, ¿te vienes a jugar? ¿Te vienes a no sé qué? Entonces era como que siempre, para mí lo normal es llevarte bien con tu hermano. Mhm. Entonces siempre hemos estado muy ¿Quieres bajar viajar conmigo? Entonces era como Mhm. Qué bonito.

Y eh, ¿consideras un ejemplo a seguir tu hermano o como transmisor de de transmisor de valores, por ejemplo. Sí. ¿Me podrías dar un ejemplo? Él está ahora, bueno, terminó la carrera en Ingeniería Mecánica en 4 años, bueno, 4 años y medio porque he entrado al máster más tarde, el TFJ más tarde, pero seguí donde hizo las prácticas.

Es su cuarto año ya y también eh bueno, está haciendo dos máster a la vez. Eso que ¿Qué te genera?

Qué guay. Y y qué valor consideras fundamental para construir una comunidad, una sociedad? Comunicación, respeto entre todos y que se pueda que no haya diferencias, a ver que no se muestren tanto y que no las que juzguen tanto. Me podrías dar un ejemplo.

Aunque estemos en el siglo XXI hay muchas veces que hay gente que juzga cosas que dices, a ver, que eso no puedes juzgarlo por así.

Tienes que ver que es igual lo de que es que ahora normal, es que no Tengo un amigo sus amigos y yo que dirán sus amigos y yo que además te da lo que te van a decir tus amigos lo que tienes que ser los demás dan igual.

¿Y crees que los valores de las personas en general han cambiado en los últimos años? Yo creo que sí. O sea, ¿consideras Sí para mejor y otros para peor, pero O sea, ¿consideras que hay existen valores universales? Sí.

¿Y de qué manera crees que han cambiado esos valores en los últimos años?

Bueno, a mí ya que los que nos Bueno, mi la generación ha ido creciendo, pues yo creo que nos hemos dado cuenta y hemos intentado transmitir, sí, transmitir a los más pequeños como los valores que nos hemos dado cuenta que estaban mal.

Eh, pues eh bueno, todo de que tenga que ver con eh ay, no sé, discriminación, eh LGTBI, bueno, LGTQ, creo que es. Eh, todo eso, todo relacionado con esos temas o feminidad, todo Eso pues como que hemos ido viendo como que tenemos que tener un cambio y ya hemos ido como enseñándoles desde muy pequeños.

Y en la misma línea, ¿qué valor crees que está siendo subestimado o poco practicado en nuestra sociedad?

Eh, bueno, es en todos esos en verdad también. Bueno, bueno, nosotros porque nos hemos estado dando cuenta que hay que cambiarlos, pero hay veces que no no se cambia ¿Y por qué crees que sucede eso?

¿Y por qué crees que sucede eso? Yo creo que es porque desde siempre como que han visto la gente más mayor o bueno, personas de mi edad también como que está mal o que eso es así o que hm solo hay blanco. Y me puede haber un punto medio, un mundo un gris o no puede haber un algo que no sea diferente a todo lo demás. Yo creo que es porque como que tienen asentado que tienen que ser así y punto.

Y ¿cómo crees que se podría manejar, ¿no? O mejorar estas situaciones, ese tipo de sociedad Sí, para mejorar la sociedad, digamos. ¿Cómo crees que se podría bajar.

Alguna, bueno, desde más pequeños con algún algunas actividades que tengan que ver relacionado con eso o, bueno, incluso en la ESO, yo creo que en medio a alguna asignatura que sobraría poner algo una asignatura que tenga que ver con la sociedad o relacionado con los temas de valores que hay que enseñar o valores que tenemos que tener principalmente como los como los pilares fundamentales para poder construir una sociedad mejor.

Entonces, eh mantendría esas asignaturas las cuales serían como más o menos ética, ciudadanía, educación en valores en instituto, suelen ser esas tal. De la misma manera trabajada. O sea, has cursado esas asignaturas. Bueno, yo he trabajado trabajé hice filosofía. Filosofía y psicología.

Pero sí que haría algo Y hay algún valor que te gustaría desarrollar en ti misma? Bueno, es que no sé si es un valor o no, pero el de confiar en mí y confiar en que puedo hacer las cosas.

Y porque es una característica personal, pero Y por qué la has seleccionado. ¿Por qué no hago eso?

¿Te gustaría añadir algo más o alguna reflexión final? ¿Alguna anotación que crees que podría ser importante, relevante? Genial. Pues nada, gracias por compartir tu percepción y experiencia. Y no hay nada más que decir si no quieres y nada, muchas gracias, voy a parar la grabación.

11. CC, mujer, 20 años

Buenos días, tengo 20 años. Genial, bueno, principalmente gracias por participar en esta entrevista. Te voy a hacer una serie de preguntas, las cuales no hay respuestas ni correctas ni incorrectas.

Y lo más importante es que te sientas cómoda. ¿Lista para empezar? Sí. Genial.

Pues así, a rasgos generales, ¿cómo definirías el concepto de valores o qué entiendes por valores? Los valores yo creo que son, como se dice, como unos principios que tenemos las personas. Y yo creo que define a la persona tal y como somos. ¿Y qué tan importantes crees que son los valores para la vida

diaria? Yo creo que mucho, sobre todo teniendo en cuenta el respeto, sobre todo yo creo que es bastante fundamental para el día a día y llevarse en sociedad y en hablar con otras personas.

¿Y por qué crees que, por ejemplo, el respeto sería muy importante? Hombre, yo creo que es que sin respeto no llegas a ningún lado. ¿Entonces consideras que los valores a rasgos generales pueden ser universales? Sí, pero ahora mismo yo creo que no todos tenemos los mismos valores, por así decirlo. ¿A qué crees que se puede deber eso? A diferentes creencias o puede ser también las diferentes culturas que existen.

¿Me podrías dar un ejemplo? Por ejemplo, la mutilación femenina, me parece. Yo creo que no están respetando ni siquiera los derechos de las niñas. O sea, no les están respetando nada, yo creo, en ese caso.

Genial. ¿Y crees que los valores de una persona pueden cambiar a lo largo del tiempo? Sí, yo creo que sí. Si cambias la perspectiva o la manera en la que ves las cosas, yo creo que sí que se pueden cambiar e ir a mejor.

¿Y en qué situaciones crees que puede ocurrir? Pues ahora me pillas. Por ejemplo, alguien que no tiene ninguna empatía, le haces ver la vida de otra manera y yo creo que puede cambiar su perspectiva, su punto de vista. ¿Qué tres valores podrías decir que son los más importantes para ti? Tres.

El respeto, como ya he dicho. La empatía también. ¿Y cuál diría yo? La gratitud, por ejemplo.

El saber agradecer las cosas que te dan. Eso. ¿Y a qué se debe que has seleccionado esos valores? Pues no lo sé.

Yo creo que de manera social es más fácil relacionarse con los demás con la ayuda de esos valores, yo creo. ¿Y crees que esos valores ríen tus decisiones o tus acciones? Hombre, pues en algunas ocasiones sí. ¿Me podrías dar un ejemplo? Por ejemplo, no sé cómo ponerte.

Hace un tiempo como que vi en TikTok, en una red social, que a la gente le interesaba mucho la manera en la que otras personas trataban a los camareros. Por ejemplo, si los tratas mal, ya sabes que con esa persona no te quieres llevar. O ya ves los valores que tiene de que no tiene ningún respeto o ninguna empatía por los demás.

¿Y eso cómo que hace reflejar la persona? Sí, hombre, hace ver cómo eres, la personalidad y tal. Eso creo que yo también lo he visto, ¿no? En plan, ¿cómo saber que esta pareja es ideal? ¿Y de dónde crees que has podido adquirir esos valores importantes para ti? Hombre, yo creo que tanto en mi casa con mi familia como en la escuela o fuera, en el parque con demás personas. ¿Y de qué manera las has podido adquirir? También en la vida diaria.

O sea, no solo que te enseñan, mira, esto es la empatía, esto es el respeto, pues también lo vas viendo tú solo con las demás personas a raíz de que vas creciendo y todo. ¿Y cómo crees que influyen o cómo influyen tus valores en la relación con otras personas? O sea, con familia, amigos, con tus alumnos, por ejemplo, en las prácticas... Yo creo que los valores sigo teniendo los mismos, sea con la persona con la que estoy hablando, si es con un niño, con una persona adulta, con mi familia. O sea, es otro tipo de relación, pero yo creo que los valores siguen siendo los mismos.

¿Y alguna vez has tenido que defender tus valores en alguna situación o frente a alguna situación difícil? Ahora mismo no se me ocurre, yo creo que no, pero no lo sé. ¿Y crees que podría darse? Pues igual sí, dependiendo si me encuentro con una persona que tiene valores contrarios o ni siquiera, o no tiene valores, pues si se da la ocasión, pues igual sí que habría que intentar comunicarlo con la otra persona. ¿Considerarías que existan personas que no tengan valores? Yo creo que no, o sea, dentro de cada uno, yo creo que todos tenemos algún valor seguro, yo creo que sí.

¿Y a raíz que hemos dicho, bueno, que has mencionado sobre el concepto de valores universales, en el caso, por ejemplo, del respeto, ¿crees que todos tienen la misma concepción del valor como respeto? O sea, o la concepción de respeto como valor? Puede que no, porque como ya te he dicho antes, igual al depender de diferentes culturas, dependiendo del país en el que has nacido o comparándolo con otros. Puede ser que, o sea, yo no lo sé, pero puede ser que sí que haya diferentes interpretaciones de esos valores. ¿Y qué valor considerarías o consideras fundamental para la construcción de una buena comunidad, una sociedad? Yo creo que sobre todo el respeto, o sea, ya lo he dicho antes, pero yo creo que sin respeto yo creo que no llegas a ninguna parte.

¿Cómo definirías el valor de respeto? El respeto para mí es, como lo digo yo ahora, no sé qué empatizar, saber empatizar. Como saber escuchar a los demás y a tus propias necesidades también. O sea, no tienes por qué estar de acuerdo con lo que dicen, sino saber escuchar y entender lo que te están diciendo.

¿Y crees que el respeto como cualquier otro valor de las personas en general hayan cambiado en los últimos años? Pues seguramente sí haya ido cambiando, pero todos los valores en sí, a lo largo de toda la historia yo creo que sí. ¿De qué manera? Pues al igual que son diferentes en otras culturas, o pueden ser diferentes en otras culturas, puede que hayan sido también diferentes en otras épocas. O sea, ¿el concepto valor o la interpretación de ese valor? Yo creo que la interpretación de ese valor.

¿Me podrías dar un ejemplo, si se te ocurre alguno? Yo creo que la empatía. Es que un día en clase nos explicaron como que la empatía no era saber que está triste una persona, sino sentir de verdad tú esa tristeza que está sintiendo esa persona. Entonces, igual esa interpretación de ese valor, anteriormente se pensaba que era eso, pero actualmente como que nos lo han actualizado, por así decirlo.

O sea, no sé si ha cambiado o teníamos durante toda la vida una interpretación errónea de ese valor, y ahora como que lo vemos de otra manera. ¿Y cómo crees que se ha transmitido eso? Pues no lo sé. ¿O cómo crees que se podía trabajar para unos valores universales, o una interpretación de esos valores, o educar en valores? Es que eso es complicado, ¿no? Yo creo que para todo ha tenido que existir los profesionales, y hombre, yo creo que la uno tendrá algo que ver.

¿Y tú como futura docente, cómo trabajarías esa transmisión en valores? Pues explicándoles, por ejemplo, no los valores en sí, pero trabajarlos en clase. También que sean conscientes de lo que es, o de lo que está bien hacer, de lo que está mal. Pues intentar explicarles dentro de su ámbito lo que es un valor, la empatía, el respeto, la gratitud, ¿qué más? Todo eso yo creo que... ¿Y hay algún valor que creas que está siendo subestimado, o poco practicado en nuestra sociedad? Yo creo que el respeto sí que sé mucho, pero... Es que ahora mismo no me sé todos los valores, entonces no te sabría decir... Hombre, la empatía no te sabría decir muy bien, pero no sé si hay tantas personas empáticas como respetuosas, por así decirlo.

O sea, ¿esa es la sensación que tienes? Sí. ¿De qué manera tienes esa sensación, o si me puedes dar un ejemplo, o cómo lo has sentido? Hay veces como que la gente piensa más por sí misma y son más egoístas, en vez de empatizar con la otra persona. ¿Y crees que ese egoísmo es como un movimiento actual de la sociedad? Depende de cada persona, ¿no? Pero no lo sé.

Si es la sensación que te das, totalmente respetable. ¿Qué quiero decir? Entonces, si pudieras, o si te diesen la oportunidad de desarrollar un valor más en ti misma, en plan para mejorar, o dices, uy, este valor, yo no le tengo mucho concepto, pero me gustaría trabajarlo, ¿no? ¿Cuál sería? Si hay, o si existe, que si no hay... No se me ocurre ninguno, pero si me das opciones, yo te digo. Nada, o sea, si no tienes ninguno, pues tampoco hace falta tener... Es que a mí no se me ocurre.

No pasa nada. ¿Te gustaría añadir algo, o enfatizar algo, una reflexión sobre esta educación en valores, o el concepto de valores, lo que repercute a la persona? Yo creo que es importante enseñarlo, que lo enseñen tanto en casa como en el colegio, porque igual como que lo puedes compaginar las dos, ¿no? Por ejemplo, si en casa no te dan tanta educación en valores, pues como que lo puedes complementar en el colegio y tal. Y a ver, al revés, yo creo que no, en el colegio también es importante dar valores.

Entonces, no creo que haya algún profesor que no eduque en valores. ¿De qué manera crees que educan en valores? ¿En el colegio o en general? Que a ti más te convenga. ¿De qué manera? Pues claro, por la mañana me has pillado poco.

No pasa nada, está todo correcto. Hay que hablar con esta pregunta, no sé por qué. No pasa nada.

A ver, ahora se ha puesto de moda como ponerles dibujos animados, ¿no? De Bluey, me parece que es. Que es el capítulo de Bluey enseñando el respeto, la empatía y tal. Entonces creo que de esa manera está bien, aunque no hay que utilizar tantas tecnologías.

Entonces se puede utilizar con ejemplos que pueden ocurrir diariamente. Como por ejemplo, un niño se ha caído, se ha hecho daño, entonces a ver si a algún niño se le ocurre ir a ayudarlo, avisar a un adulto por si le puede ayudar. Y yo creo que de esa manera se pueden trabajar más los valores, no en sí como concepto, sino más práctico.

Muchas gracias. A ti. ¿Crees, ahora que has mencionado las nuevas tecnologías o la tecnología, ¿crees que es una herramienta que beneficia o a revés, perjudica a esa educación en valores? Yo creo que no ayuda también a esa educación en valores.

Lo que pasa es que el uso obsesivo de las tecnologías no es bueno para niños de esa edad. Pero yo creo que sí que nos ayuda porque yo creo que nos da más información de la que tenemos. Aunque también puede promover un poco información falsa.

Entonces hay que saber buscar bien la información que queremos dar. Genial. Gracias por compartir tu percepción y experiencia.

¿Hay algo más que te gustaría agregar o finalizar sobre tus valores o los valores en general? No lo sé. Yo creo que eso es todo. Genial.

Pues muchísimas gracias. A ti.

12. AM, mujer

Genial, mil gracias por participar en esta entrevista. Te voy a hacer una serie de preguntas, las cuales no hay ni respuesta ni correcta ni incorrecta. Lo importante es que te sientas cómoda y respondas a lo que a ti te dé la gana. ¿Lista? Sí. Genial.

Así a rasgos generales, ¿qué son los valores o qué entiendes por valores?

Pues los valores son lo que vas constituyendo a lo largo de tu vida o la educación que te dan tus padres con una serie de valores, por ejemplo, lo que puedes hacer y lo que no, o cuando es pequeño y haces algo que supuestamente está mal, te dicen no, esto no se hace, o al revés, o así, y lo vas desarrollando mientras vas creciendo.

¿Qué tan importantes creéis que son los valores en la vida diaria?

pues yo creo que es lo más importante respeto la educación me parece súper importante a lo largo de pues yo que sé por ejemplo para cosas más formales como una entrevista de trabajo o al tratar con personas por ejemplo mayores con todo tipo de personas vaya.

por qué crees que son importantes?

Porque es como que demuestra cómo eres tú. Cada uno tiene unos valores y unos principios, pero generalmente considero muy importantes para tratar con la gente. Porque si no hubiese valores en esta vida, considero que no. Que todo el mundo iría como le dé la gana, aunque hay gente que lo hace, pero bueno. O yo que sé, contestaría mal a la gente o no sé, tratar bien a la gente.

¿Crees que está relacionada con la personalidad o con la identidad?

En parte sí, en parte no, porque por ejemplo, de pequeño sí que nos lo inculcan bastante, pero luego es como que se te va quedando, se te queda ahí lo que te han dicho tus padres y a medida que vas

desarrollándote y vas creciendo, pues a lo mejor los valores que también inculcan tus padres te ayudan un montón para otras cosas, pero quizás a lo mejor te das cuenta que en otros ámbitos tienes que seguir tus propios valores. Por ejemplo, vas pensando, vas viendo o hablas con gente, socializas y hablas de ciertos temas que a lo mejor dices, pues mis padres en este caso no tendrían la razón de lo que me dijeron cuando era pequeña o algo así, no sé. La razón de lo que me dijeron cuando era pequeña o algo así, no sé.

¿Crees que los valores pueden cambiar con el tiempo?

O sea, los valores de una persona. Sí, yo creo que sí, porque, pues no sé, siempre hemos estado, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, siempre he estado como de pequeña o todos. Yo creo que muy influenciados por tus padres o por tu entorno más cercano. Y luego, pues no sé, sí que va un poco relacionado. Es que no sé cómo explicarlo realmente, pero sí, luego vas creciendo y siento como que vas desarrollándote no sé.

¿Y qué tres valores podrías decir que son los más importantes para ti?

Uy, pues el respeto el... no sé el... no lo sé para mí el respeto es lo más importante porque sin respeto para mí sin respeto y sin educación no se va a ningún lado. Para mí esos dos, súper importantes, y otro pues no lo sé, no sabría decirte.

¿Y crees que esos valores guían tus decisiones o acciones?

Pues en parte sí, porque por ejemplo si tengo algún conflicto o lo que sea, en vez de sobresaltarme o perder los papeles, en este caso pues pienso y digo voy a decir las cosas con respeto y con educación ante todo para que pues la otra persona no se moleste y se pueda dialogar y al revés para contar las cosas buenas también todo o sea

¿Crees qué o cómo crees que esos valores influyen en la relación con otras personas o sea ya sea con tus compis de trabajo tus compañeros de clase la familia amigos?

pues no lo sé, porque a lo mejor te estás hablando con mis amigos y a lo mejor yo opino una cosa sobre... Hablamos de temas serios, no sé poner ejemplo, pero no lo sé, alguna polémica o lo que sea. Yo, por ejemplo, puedo pensar en unas cosas relacionadas con mis valores o con los que he desarrollado y los que me han inculcado de pequeña y a lo mejor a mis amigos le han inculcado otro tipo de valores. Entonces puede haber un choque y en vez de gritarnos y así, con respeto se puede hablar tranquilamente de las diferencias que hay entre todos, de todas las opiniones que tengamos.

La siguiente pregunta iba relacionada un poco con eso, si alguna vez te has visto en la tesitura de intentar defenderte o defender uno de tus valores? En plan, frente a una situación difícil o lo que sea. Pues realmente defenderla como tal haya vida o muerte, no, pero sí que a lo mejor estás con tus amigos y estáis hablando de según qué temas y a lo mejor pues sí que me importa como defender lo que yo pienso porque considero que sí que es importante, aunque también o sea, no por ejemplo, no le hago quitar importancia al resto de opiniones pero sí que barajo pues diferentes opciones para que no para no centrarme solo en la mía, sino también saber varias opiniones y así.

¿Y qué valor consideras fundamental para construir una buena comunidad, una buena sociedad?

Es que el respeto. Es que para mí el respeto lo es todo. Está en el primer nivel, vaya. El respeto hacia las personas es como súper importante porque si no, por ejemplo, yo voy a comprar el pan, como has dicho antes, si no tengo respeto por la persona que me vende pan, le digo, oye, tú dame una vara de pan. Pues no, sería un poco, no sé.

¿Y cómo se podía transmitir ese valor? ¿O cómo tú lo has adquirido?

Pues, por ejemplo, yo de pequeña, pues cuando voy creciendo y tal, mis padres siempre me van a acostumbrar a decir, buenos días, gracias, perdón, cosas así que son, o sea, no son tonterías, pero son como cosas básicas que tienes que decir. O yo, por ejemplo, lo considero una cosa muy básica. Y con cosas así vas creciendo y vas diciendo gracias, perdona, buenos días, buenas tardes, que pases un buen día, cosas así. Y a lo mejor a mí esas cosas tipo actividades en la vida diaria que sí que se pueden ir inculcando. O, por ejemplo, como has dicho, para socializar en las relaciones con amigos, de pareja, lo que sea, el valor del respeto está muy metido ahí.

¿Y crees que en los últimos años hay ciertos valores que han cambiado en la sociedad?

Sí, el valor del respeto, por ejemplo, en muchas ocasiones se ha perdido un montón. Yo siento que en varios ámbitos el respeto porque ciertas cosas se han perdido bastante y la verdad que sí que se debería intentar construir un poco ese valor. Es que lo considero súper importante el respeto y la educación hacia las personas, porque todo el mundo tenemos el mismo derecho a respetar.

¿Y por qué crees que se debe eso? En plan que tengas la sensación de que se ha perdido o ha rebajado el concepto del respeto como valor.

Pues porque, a ver, hay un montón de polémicas y cosas, pero hay gente que a lo mejor, sobre todo yo siento cosas que he visto, que hay gente mayor que a lo mejor ya le da un poco todo igual y a los jóvenes, por ejemplo, sí que he tenido alguna ocasión que como que no, esta es pequeña, esta no sabe, o esta es pequeña, esta es la última, o cosas así, que a lo mejor sí que se ha perdido el respeto hacia eso, o a otro tipo de personas, y los jóvenes también, hay muchos jóvenes de hoy en día que siento que no tienen ningún tipo de respeto, o por ejemplo, yo que sé, estoy en la calle y a lo mejor, es que es una tontería, pero para mí no es una tontería, a lo mejor estoy pasando y, pues yo que sé, veo por ejemplo a un niño, yo no sé cuántos años tendría el niño, tendría 15 años, que se saltó un paso de cebra y estaba una señora, no sé cuántos años tenía la señora, aproximadamente tenía 45 o 50 años, no lo sé, y fue como que le llevó las bolsas por delante y casi se cae la chica y el chico en vez de preocuparse o bajarse del patinete, no me acuerdo si era bici o patinete, lo que sea, pasó y le gritó, le dijo, pues no pases, no sé qué. Bueno, me enrolló, pero sí, cosas así. Siento que a lo mejor no se tiene respeto o yo que sé.

¿Y cómo crees que se puede trabajar eso? Pues no lo sé. Es que ahora mismo la sociedad, diría como intentar cambiar la sociedad de alguna manera o a través de los medios de comunicación, que ahora estamos todos muy enganchados en las redes sociales con todo eso por de alguna manera tirando por ahí sí que se podría y además con los niños que nosotros trabajamos con niños pequeños sí que sería guay hacer alguna actividad para fomentar pues el respeto entre los compis colaborar y eso y pues que vayan creciendo y vayan inculcando ese respeto que es tan importante

¿te gustaría desarrollar algún valor así en concreto o que te veas en ti misma?

Pues no lo sé. Que respeto que tenga yo. No, no, en plan algún valor que quieras desarrollar más en ti. En plan, ay, ponme... O no, o tienes todo ya, en plan... A ver, yo pienso que todo en la vida se puede mejorar. Pero yo creo que de momento mis valores no han cambiado desde que soy bien pequeña. y no sé si cambiaría alguno. Igual mejorarlo, pero eso yo creo que va un poco con el tiempo. A medida que te van pasando cosas y tal, vas viendo, pues oye, esto igual debería mejorarlo, esto no.

¿Y a qué crees que se debe que tengas tus valores súper arraigados y fijos?

Pues aparte de la educación de mis padres o que me han inculcado mis padres, también vas creciendo y te van pasando cosas que a lo mejor no tienen que estar tan ligadas a tus padres o a gente de tu entorno, a tus abuelos, lo que sea. Te van pasando cosas, vas viendo cosas, experiencias que a lo mejor eso sí que te hace cambiar un poco de manera de pensar. O cosas que has visto, ya sea por la tele, por redes o cosas que te hayan pasado a ti misma, te hacen mucho cambiar el pensamiento.

¿Te gustaría añadir una reflexión final?

me gustaría un montón fomentar, pues no digo que se haya perdido todo el respeto hacia las personas, pero sí que considero que hay ciertas situaciones, como te he comentado antes, que a lo mejor sí que hay que tener en cuenta y ver que todo el mundo estamos desarrollándonos y estamos creciendo y a lo mejor yo me he dado cuenta antes por experiencias o por cosas que he visto en el pasado y sí que he fomentado mis valores o los he mantenido y los he fortificado, no sé si se dice así.

Pero pienso que cada uno va a su ritmo y que habría que fomentar un poco eso. El valor del respeto para mí es tan importante y creo que para todo el mundo el respeto hacia el resto y hacia los demás, sea todo tipo de personas que sean, me ha parecido muy importante la verdad.

13. AT, mujer

Buenos días. Hola. Soy Alba Trasobares de Magisterio. Ya está, no mira eso. Bueno, primero de todo, gracias de nuevo por participar en esta entrevista, ¿vale? Que voy a hacer una serie de preguntas las cuales no hay respuestas ni correctas ni incorrectas, ¿vale? Lo importante es que te sientas cómoda, ¿vale? Listo. Vale. Sí. Genial. Así por rasgos generales, ¿qué entiendes por concepto de valores?

Pues es como como lo que en plan a ver, es como lo que hace que tú hagas unas cosas u otras en plan y entiendas lo que está bien y de lo que está mal y eso.

¿Qué qué importancia? o qué importantes son los valores o crees que son importantes para la vida diaria? Pues creo que tienen bastante importancia porque si una persona no tiene unos valores adecuados puede hacer cosas que no están bien y que la gente lo vea mal. Eso.

Como has dicho, valores adecuados, ¿crees que existen valores buenos o valores malos? Sí. ¿Me podrías dar un ejemplo? En plan la bondad, por ejemplo, es un valor que es bueno y luego pues estarían los malos.

Que hay gente que, o sea, yo creo que la gente que tiene valores malos es porque no sabe que son valores malos, pero pero no sé. O sea, ¿crees que todo el mundo tiene valores? ¿No hay alguna persona que no tenga valores? No, no creo que pueda haber gente sin valores, la verdad.

Pues a que te enseñan unas cosas y eso lo adoptas como tuyo y piensas que son tus valores. ¿Y cómo crees que uno adquiere esos valores? Mediante la familia, los amigos, la escuela. ¿Y piensas que los valores pueden cambiar a lo largo del tiempo en una persona? Sí.

Sí, porque un niño no va a tener los mismos valores que tiene un adulto.

Pues porque los niños, por ejemplo, no han vivido tanto como los adultos y tienen valores mucho más mucho más simples los adultos, sin embargo, como han vivido más cosas, tienen valores más complejos, como la empatía y eso que ya la sé yo. O sea, con lo que me estás queriendo decir es que a través de la experiencia se moldean o se adquieren ciertos valores. Sí.

Y cuál si pudieras elegir entre tres valores o más importantes para ti, ¿cuál podrían ser?

Porque creo que son valores que ayudan a formar personas en plan personas amables y que sean buenas con los demás.

que esos valores de bondad, de empatía que tienes eh guían tus acciones o decisiones en tu vida. Sí. ¿Me podrías dar un ejemplo? Digo, porque eh si no te guían en tus acciones no serían valores tuyos. Eh, porque si, por ejemplo, yo no soy amable con los demás, me estaría portando mal con ellos y yo no me porto mal con la gente.

Tipo sin Necesitan mi ayuda, les ayudo y eso. ¿Y cómo crees que has adquirido esos valores?

Pues porque mi madre actúa de la misma forma conmigo y me los ha pasado. ¿Cómo te los ha pasado diciéndote esto es la venda? Eh, pues actuando así, en plan te enseña que es la forma más adecuada de de actuar.

Y cómo influyen hm pues esa empatía, esa bondad que tienes eh cuando te relaciones con otras personas, por ejemplo, pues al hacer la prácticas, comprando el pan con tu madre.

Pues a ver, yo creo que influye de forma que eh yo me me expreso más alegre y más no sé. Así. Y alguna vez eh te has tenido que defender o has tenido que defender uno de tus valores cualquier valor frente a alguna situación difícil o compleja.

Creo que sí que hemos defendido los valores a lo largo de nuestra vida en las opiniones que hemos estado dando porque las opiniones se basan en los valores que tienes en realidad. Entonces, igual sí, pero no no estoy muy segura. Podrías en plan si tienes algún ejemplo en mente o alguna situación. Hombre, yo creo que por ejemplo en la en la Ay, ¿cómo se llama?

En el debate este que hicimos eso ahí se veían reflejados los valores de de las personas. Y has comentado mucho sobre bueno mucho el concepto de opinión. Es que está relacionado. Sí. ¿En qué sentido?

Pues porque yo creo que si tú no piensas en algo es porque, o sea, si tú piensas Espera. Si tú piensas que que algo son tus valores, pues en plan estás actuando según tu opinión. y es, no sé, es todo No sé, yo lo he relacionado, pero no sé muy bien explicar el porqué.

Y ¿qué valor que podrías considerar eh para construir una buena comunidad o sociedad?

Pues No sé. Es que yo creo que es son la base los tres valores que te he dicho, entonces pues no sé. No sé muy bien qué contestar. retomando por ejemplo la práctica que hicimos cómo defendiste, ¿no? En plan ese valor tuyo, esa opinión tuya con tus compañeras.

La verdad es que di mi punto de opinión, o sea, mi punto de vista, pero lo di, claro, teniendo siempre en cuenta lo de los demás y pensando en cómo les iba a afectar lo que decía y eso. Entonces, yo creo que ahí se ve reflejado parte de mis valores. Y ¿crees que los valores de las personas en general han cambiado en los últimos años?

Puede ser que sí, porque la sociedad va cambiando poco a poco. Entonces es muy probable que los valores sí que se vayan modificando a la vez que cambia la sociedad. ¿De qué manera puedes o sientes eso? Por ejemplo, hace unos cuantos años, bueno, muchos años, no estaban tan conciencias del cambio climático y todo eso.

Y ahora son cosas que se enseñan en la escuela, etcétera, entonces son como valores que se van aprendiendo poco a poco a lo largo del tiempo. Y hay algún valor que creas que está siendo poco practicado o subestimado en nuestra sociedad.

No sé. No se me ocurre ninguno ahora. O sea, que si no lo ves tampoco en plan Igual no. Genial, que eso es bueno también. Ehm, genial. Y en relación a a pues esa bondad, ¿no? Ehm, que has eh transmitido.

¿Te gusta Hay al ¿Hay algún valor de esos o dentro de esa bondad, de esa empatía que te gustaría desarrollar más en ti misma?

Hombre, siempre se pueden seguir desarrollando porque siempre puedes mejorar en lo que haces, pero no sé. ¿Crees que la percepción que tienes del valor como, o sea, la bondad como valor es igual a la de tu madre, por ejemplo?

No, porque en definitiva los valores al fin y al cabo los haces tuyos es parecida, pero nunca va a poder ser la misma. ¿Por qué crees eso?

Porque los haces, en plan, los coges y los aprendes y luego los haces parte de ti, entonces tú no eres igual al resto de personas, entonces nunca pueden ser exactamente iguales. Y por ejemplo, ahora que he hecho las prácticas.

Habéis tenido algo relacionado con educación en valores o con los niños si lo transmitían o vosotros lo transmitáis o algo. Diría que no. Así para finalizar, ¿te gustaría añadir algo que consideres que es importante o o te gustaría hacer una reflexión final? No. Vale, pues muchísimas gracias.

14. IC, mujer

Buenos días. gracias por participar en esta entrevista. Te voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Las cuales no hay respuestas ni correctas ni incorrectas, ¿vale? Lo importante es que te sientas cómoda, ¿de acuerdo? ¿Lista para empezar? Sí. Genial. Así a rasgos generales, ¿qué entiendes por el concepto de valores?

cada persona vida Ya que creo que cada persona tiene sus valores y es como que no sé.

O sea, como igual vamos creciendo y nuestro entorno. Yo creo que también nuestro entorno influye mucho en los valores que tengamos. Y ¿crees que cada uno tiene sus propios valores o son universales?

No, cada uno tiene los suyos. ¿Y piensas que los valores de una persona pueden cambiar con el tiempo? Yo creo que sí.

¿Y en qué situaciones crees que puede esto ocurrir? Yo creo que igual si te acontece otra cosa. Igual a lo largo que vas creciendo y tal puedes ir cambiando de valores, ya que vas madurando y vas viendo el mundo desde otra perspectiva. ¿Me podrías dar un ejemplo?

Eh, de acuerdo, pues ¿cuál crees que son los tres valores más importantes para ti? Pues el más importante yo creo que sería el respeto y luego la libertad y la responsabilidad.

Porque yo creo que los tres son fundamentales en el mundo, o sea, y que tenemos que vivir con ellos metidos en la cabeza porque sin respeto, por ejemplo, no vamos a ningún lado y yo creo que nos tendríamos que respetar todos. ¿Y los otros dos?

Porque libertad yo creo que me me parece que es un derecho que todos tendríamos que tener y ya a veces que La No todo el mundo tiene la misma libertad y la responsabilidad pues porque yo creo que cada uno tendrá que ser responsable tanto de sus actos como de sus valores y todo. Entonces, todos tendríamos que tener los mismos valores. Hm, no, los mismos no porque yo creo que cada uno tiene los suyos.

Pero no sé. Vale. Eh, y crees que esos valores responsabilidad, libertad y respeto guían tus decisiones y acciones. Yo creo que sí. ¿Me podrías dar un ejemplo?

No sé, en plan, yo creo que si tienes mentalizado estos tres valores en tu cabeza, no sé, yo creo que a la hora de tomar decisiones y tal ¿De dónde crees que has conseguido estos valores?

¿Cómo definiría tu entorno? Pues yo creo que es un entorno muy seguro en el que puedo ser yo misma y sí que es verdad que igual si se caracteriza por el respeto y por los tres valores que he dicho antes.

O sea, tu entorno está compuesto por educación, familia o amigos o la calle o no sé.

Pues no sé. Vale. ¿Cómo influyen tus valores en la relación con otras personas?

Pues es No sé, en plan No sé cómo decirte.

Siéntete libre de contestar lo que quieras. Es que estoy pensando porque es que no sé cómo no sé cómo decirlo, no sé. Con tus propias palabras.

los valores porque eso es muy difícil. Pero yo creo que nos solemos juntar con personas que tienen los mismos valores, ya que igual si coincides con personas que no tienen los mismos valores, no sueles como congeniar con ellas, yo creo. Te sueles juntar más a gente que piensa como tú o tiene los mismos valores. Y algunas veces has tenido que defender esos valores frente a alguna situación difícil.

Yo creo que sí, porque es imposible estar en plan que todo el mundo piense como tú o tenga tus mismas ideas. Me podrías darlo. Sí. Quieras o no, a lo largo de la vida siempre te vas a enfrentar a situaciones así. Me podrías dar un ejemplo y cómo manejaste esa situación.

Yo creo.

No hace falta que seas reciente. Pues voy a pensar porque ahora no se me viene.

No pasa nada. Eh, ¿y qué valor consideras fundamental para construir una buena sociedad o comunidad?

Hm, yo creo que el respeto o la tolerancia.

Porque yo creo que todos nos tendríamos que respetar y hoy en día hay mucha gente que no se respeta y no tiene esa tolerancia y yo creo que sin el respeto a la tolerancia no podemos llegar a ningún lado.

Entonces, ¿crees que así a rasgos generales las personas han modificado esos valores o o o han subestimado ciertos valores o poco practicado en nuestra sociedad. ¿Y por qué crees que puede suceder eso?

No sé, es que yo creo que también es como que el entorno influye mucho, entonces depende con quien cuál sea tu entorno tienes unos valores o otros. Y no sé. ¿Me podrías dar un ejemplo en plan qué tipos de entorno?

Pues por ejemplo, si estás en un entorno que no tiene no te respetan ni te hace ni te hace respetar no vas a conseguir yo creo a no ser que te separe ese entorno, yo creo que no puedes conseguir el valor de respeto o la tolerancia porque si estás viviendo en un entorno en el que no hay, creo que es muy difícil llegar a conseguirlo. ¿Y cómo se podía trabajar eso?

Pues igual salir de ese entorno o no sé, igual abriéndote al mundo y pudiendo cambiar, ya sea cambiando de entorno o juntando con gente que sí que tenga esos valores o tenga valores positivos y no negativos o no sé.

Y para terminar, ¿hay algún valor que consideras que te gustaría desarrollar más en ti misma?

¿Por qué crees eso?

Porque siempre es como que igual sí que soy muy muy empática y tal, pero igual a la hora de ser solidaria no sé, es como igual no hago las acciones suficientes para ser solidaria. ¿Cómo definirías el concepto de solidaridad o el valor de solidaridad?

Como poder ayudar a la gente que tenga problemas o algo.

Bueno, gracias por compartir tu percepción y experiencia. ¿Te gustaría encender algo más o es que algo se te haya escapado o consideras muy importante en relación a los valores? No, yo creo que así está bien. Vale. Genial, mil gracias. A ti, muchas gracias.